

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№12
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 3266 sahifa,
2-dekabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar ijtimoiy faolligini oshirishda psixologik motivatsiya va o'z-o'zini rivojlantirish strategiyalari	26
<i>Xuseynova Abira Amanovna</i>	
Pragmalinguodidactic Principles in Teaching English for Philologist Students and their Application in Intercultural Communication.....	31
<i>Arzieva Bibi-Sanem Aynazarovna</i>	
Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan biologiya o'quv materiallarini loyihalash, joriy etish va samaradorligini baholash.....	35
<i>Abdurasulova Gulrux Habibullayevna</i>	
Oligofreniya holatida neyropsixologik tashxislar qo'llanilishining umumiy masalalari	40
<i>Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li, Xojaliyeva Sarvinoz Elyorjon qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarida kreativ kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida ...	44
<i>Asatova Dildora Aslamovna</i>	
Ingliz tili o'qish ko'nikmalarini takomillashtirishda autentik manbalarning roli.....	49
<i>Bekmuratova Nargiza Arislanbayevna</i>	
Insuldan keyingi nutqni tiklashda logopedik reabilitatsiya va nevrologik muolajalar integratsiyasi	52
<i>Boltaboyeva Xurshida Sharofiddinovna</i>	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	56
<i>Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi</i>	
Buyuk ipak yo'li xalqlari o'rtasidagi pedagogik va madaniy aloqalarning vujudga kelishi.....	59
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni bolalarni nutqini o'stirishga bo'lgan kasbiy-pedagogik tayyorgarligini o'stirish	63
<i>Mitaliboyeva Dildora</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv–nutqiy faolligini oshirishda differensial yondashuv asosida korreksion-pedagogik ish	66
<i>Nartayeva Shahnoza Yulchibayevna</i>	
Fasilitatsion yondashuv asosida kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari.....	71
<i>Normatova Nilufar Komilovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari (XIX–XXI asrlarda).....	76
<i>Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya</i>	
Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar orqali olimpiya ta'limini rivojlantirish: yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni oshirish	80
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt bilim va savodxonligini rivojlantiradigan innovatsion jismoniy-interaktiv o'yinlar: pedagogik model.....	83
<i>Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi</i>	
“Sab'ai sayyor” asarida qo'llangan onomastik birliklar haqida mulohazalar	87
<i>Gadayeov Oybek Yaxshiboyevich, Ravshanova Sharbatoy Rahmatilla qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoq shifokorlarining masofaviy konsultatsiyalari shaxs psixikasi va salomatligiga ta'siri.....	91
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, Ravshanova Zarnigor Daminovna</i>	
Talabalar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish.....	95
<i>Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish	99
<i>Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar motorikasini rivojlantirishning standart modeli	102
<i>Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	106
<i>Turg'unova Gulnoza Muhammadjonovna, Xodjiyeva Mahliyo</i>	
Shaxsdagi mehnat motivatsiyasi samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi korrelyatsion bog'liqliklar tahlili	109
<i>Xusanov Samariddin Maxmadaminovich</i>	
Auditoriyadan tashqari musiqiy mashg'ulotlarni art-terapiya yordamida tashkil etish asoslari	112
<i>Yarashev Jo'rabek To'rayevich</i>	
Формирование творческого мышления школьников на уроках музыки	117
<i>Габдульманова Ильнура Минисламовна</i>	

Теоретико-методологические основы коллаборативного обучения, кооперативных подходов и интерактивных педагогических методов	119
Жураева Мафтуна Бахтиёр кизи	
Педагогическое колесо как инструмент формирования цифровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования.....	124
Урзова М. Б., Усманова У. Б.	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе “школа–маҳалля” в Узбекистане ..	130
Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли	
Педагогические условия формирования языковой грамотности у учащихся с тяжелыми нарушениями речи.....	135
Юсупова Зулайхо Бахром кизи	
Valeologik tarbiyada o'yin texnologiyalarining ahamiyati.....	139
Berkinova Charos Islomovna	
O'quvchilarda faol fuqarolik kompetensiyasi tushunchasi, mazmuni va shakllanishi	142
Buvorayeva Gulruh Shoikrom qizi	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvi asosida o'qitishning didaktik imkoniyatlari	145
Cho'tboyeva Munisxon Eshpo'lat qizi	
Tabiatga muhabbat: maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar va o'yinlar orqali ekologik tarbiya	150
Ergasheva Umriniso Komilovna	
Zamonaviy ta'lim – talabalar ijtimoiy intellektini shakllantirish omilidir.....	153
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
O'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishda pedagogik texnologiyaning o'rni	156
Gazibekova Feruza Hakimovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining raqamli texnologiyalar muhitida tanqidiy va mustaqil fikrlashini rivojlantirish metodikasi	159
Haydarova Feruza Haydar qizi	
Talabalarda ma'naviy-axloqiy fazilatlar va sifatlarini shakllantirish mexanizmi.....	162
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda interfaol metodlarni qo'llash texnologiyasi	165
Jumayeva Malika Aliyevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarda kasbiy-nutq madaniyatini rivojlantirish.....	168
Lutfetdinova Ra'no Xusnetdinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik rivojlanishga zamonaviy yondashuvlar va jahon tajribalari ..	172
Masharipova Barno Erkin qizi, Adilbayeva Dilnoza Adilbay qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida til o'yinlari texnologiyalarining nazariy asoslari	175
Masharipova Dilfuza Muxammadjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachisi pedagogik faoliyatining o'ziga xosligi	178
Muhammadiyeva Feruza Turakulovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda aksiologik yondashuvdan foydalanish metodikasi	181
Muhiddinova Munira Xayrullayevna	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	184
Narzullayeva Sevara Omonovna	
O'qituvchining muloqot madaniyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	187
Nizamova Nodira Paxritdinovna	
Integrativ yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kompetentligini rivojlantirishning mazmuniy izohlanishi	191
Oysha Qurbonova, Nodira Abduraimova	
Boshlang'ich ta'limda Finlandiya tajribasi	195
Nodira Sherboyeva	
Kutubxonachi kutubxona-axborot xizmati jarayonining yetakchi ishtirokchisi sifatida	198
O'ktam Nosirov	
Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	204
Rustamova Shoxista Omonjonovna	
Globallashuv sharoitida axborot-psixologik xavfsizlikni shakllantirish masalalari.....	208
Raxmatjonov Shoxjahan Dilshodbek o'g'li	
Talabalarga ingliz tilini o'qitishning zamonaviy innovatsion texnologiyalari	212
Sa'dullayeva Rushana	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	215
Saidova Dilbar Erkinovna	

Pedagog xodimlarda tolerantlik namoyon bo'lishining determinantlari.....	218
Sattorova Maxliyo Dilmurod qizi	
Kreativ metodlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ tafakkur va fikrlashni rivojlantirish	223
Sultonboyeva Baxriniso Ilhomjon qizi	
Artpedagogika texnologiyalaridan foydalanib maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirish metodikasi	226
Xolmatova Fotima Baxtiyor qizi	
Boshlang'ich ta'limda yashil kompetensiyalarni shakllantirish yo'nalishlari	229
Yaqubova Shoira Tog'aymuratovna	
Emotsional intellektni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	233
Yarmatov Raxmboy Baxramovich	
Boshlang'ich ta'limda o'quv veb-saytlari orqali til kompetentligini rivojlantirish	239
Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Muxammadjonova Diyorabonu Muzaffarjon qizi	
Языковые изменения в русском языке XXI века: исследование новых слов, сленга, интернет-коммуникации, влияния англицизмов и глобализации на современный русский язык	242
Марупова Дилфуза Давроновна	
Oliy ta'limda talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatining maqsad va vazifalari	247
F. R. Xosilova	
Boshlang'ich ta'lim texnologiya darslarida o'quvchilarni tabiiy materiallar bilan ishlashga o'rgatish	251
Kambarov Nodirjon Sattarovich, Nasirjanova Feruzaxon Alixon qizi	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvining qo'llanilishi va uning samaradorligi.....	256
Abdulazizova Yulduz Abdujabbor qizi	
Tabiiy fanlarni o'qitishda STEAM yondashuvi asosida kreativlikni rivojlantirish metodikasi	259
Abdullayeva Dilrabo Fayzulla qizi	
Umumta'lim maktablarida o'quvchilarda shaxs ma'naviy qiyofasini shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari.....	262
Aliyeva Zuxra Tursunboyevna	
Yosh avlodni madaniy-tarixiy yondashuv asosida tarbiyalashda madaniy-ma'rifiy muassasalarning o'rni..	265
Aripov Shokirjon Olimovich	
Ta'limda yangi texnologiya: 4K modeli va uni amalga oshirish yo'llari.....	268
Avliyoqulova Nasiba Choriyevna	
Badiiy-tarixiy materiallarni ta'lim jarayoniga integratsiyalashning metodologik asoslari.....	272
Baratov Baxtiyorjon Qodirovich	
Bolaning maktabgacha ta'lim tashkilotiga moslashishida o'yinning roli.....	275
Barno Masharipova Erkin qizi, Zuhrobova Mahliyo Abdulatif qizi	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida integrativ yondashuvdan foydalanish texnologiyasi	278
Ernazarova Laylo Abdusaitovna, Saidahmadova Gulrux Farrux qizi	
Bo'lajak tarbiyachilarda metarefleksiv fikrlashni rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari	284
Ismailova Nilufar Isroildjanovna	
Semantic and Cross-Cultural Features of Food-Based Idioms in Karakalpak and English Languages.....	289
Jiemuratova Gulistan Koshkinbaevna	
Filolog talabalarida mustaqil fikrlash va qaror qabul qilishni rivojlantirishda metakognitiv yondashuvlarning didaktik mexanizmlari.....	292
Jo'rayeva Dilnoza Ro'zimat qizi	
Rivojlantiruvchi sohalar kompetensiyalariga integratsion yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash texnologiyasini rivojlantirish	296
Jo'rayeva Zilola Sayfiddin qizi	
Psixologlar kasbiy komponentlarini rivojlantirishda matematik usullardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari.....	302
Kuziyeva Dilmura Dilmurotovna	
O'zbekiston metodik maktabida sotsiologik kompetensiyani shakllantirish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar tahlili	306
Madaminova Gulzira Gulamkadirovna	
Maxsus pedagogika fanlarini o'qitishning nazariy-metodik asoslari	313
Maqsudova Nodira Alijonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishda ertakterapiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	317
Muxiddinova Dilfuza Sherdor qizi	
Nutq madaniyatini shakllantirishda o'qituvchi nutqining roli.....	320
N. Q. Olimova	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	323
Narzullayeva Sevara Omonovna	
O'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish metodikasi.....	326
Normirzayeva Maftunaxon Ilyosjon qizi	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tadqiqot faoliyatini rivojlantirishda intensiv ta'lim texnologiyalarining metodik asoslari.....	329
Oллоқуллова Фарзона Умедиллаевна	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi giperaktiv bolalar bilan ishlashda pedagogik kompetentligini oshirish metodikasi.....	332
Raimqulova Sojida Abdusaid qizi	
Talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	335
Rustamova Shoxista Omonjonovna	
Inklyuziv ta'limni tashkil etishning xorijiy pedagogik amaliyotdagi modellari.....	339
Sultonova Zarina Uchqun qizi	
Xalq pedagogikasida ertaklarning tarbiyaviy va ma'naviy-ma'rifiy ahamiyati: ma'naviy begonlashuvga qarshi tarbiyaviy omil sifatida.....	343
To'xtasinova Farida Davlatali qizi	
B1 darajadagi talabalar uchun xorijiy tilni o'qitishda audiovizual texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirishning metodik asoslari.....	347
Toshpulatova Shaxsanam Xolmurodovna	
Kontekstli ta'lim va uning boshlang'ich ta'lim matematikasidagi ahamiyati haqida.....	350
Umarova Nigora Alisherovna	
Oiladagi psixologik muhitning o'spirinlarda to'liqsizlik kompleksi shakllanishiga ta'siri.....	353
Xalmuratova Dilorom Abdikarimovna	
Ta'limda faktcheking: misinformatsiya va dizinformatsiyaga qarshi kurashishning pedagogik asoslari.....	356
Xidirova Maftuna Ilhom qizi	
Maktab o'quvchilarini falsafiy va dunyoqarashga tayyorlash omillari.....	362
Xo'shboqova Farida Komiljon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq faoliyatini rivojlantirishning lingokognitiv asoslari.....	370
Xusanova Gulruksor To'liqin qizi, Aliyeva Muhlisaxodir qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini oshirish.....	374
Zokirnova Sohixon Muxtaraliyevna, Erkinova Nazokatxon Anvarjon qizi	
Эффективность занятий кроссфитом в повышении уровня общей физической подготовленности слушателей института повышения квалификации МВД Республики Узбекистан.....	377
Албеков Шокир Адилбекович	
Роль торговых и кочевых маршрутов в формировании лингвокультурных заимствований между Хорезмом и Южной Сибирью.....	381
Сатымова Светлана Сатымовна	
Использование искусственного интеллекта в обучении русскому языку как иностранному: проблемы и решения.....	385
Ташева Дилором Салимовна	
Проблемы использования коммуникативного метода в преподавании русского языка студентам.....	389
Тоджибоева Наргиза Джумабоевна	
Maktab-oila-mahalla hamkorligining qizlar ijtimoiy faolligini oshirishga ta'siri.....	393
Abdurazoqova Marg'uba Muhammad qizi	
Ta'lim tizimida musiqiy madaniyatni takomillashtirishning metodologik imkoniyatlari.....	397
Asqarova Xurshida A'zamjon qizi	
Maktab biologiya kursini o'qitishda dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarning o'zaro bog'liqligi asosida metodologik savodxonlikni shakllantirish.....	404
Azimov Bekjon Ibrohimjon o'g'li	
Oliy ta'lim tizimida iqtidorli talabalar bilan ishlash samaradorligini ta'minlash usullari.....	407
Delov To'liqin Erkinovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarni badiiy asarlarni janriy xususiyatlariga ko'ra izohli o'qishga o'rgatish.....	410
Gulmira Abdullayeva	
O'zbekiston bokschilarining dunyo reytingida yetakchi o'rinlarni egallashining asosiy omillari.....	413
Insapov Ismoil Tuychaliyevich	
Improving Learners' Engagement Through Game-Based Techniques in Language Education.....	416
Ismailova Ma'rifat Bakhrambek kizi	
STEAM yondashuvi boshlang'ich ta'limda ijodiy fikrlashni rivojlantirishning zamonaviy kaliti sifatida.....	421
Jo'rayeva Nasiba Komil qizi	
O'quvchilarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ijtimoiylashuvi.....	426
Jo'rayeva Sayyora Vahobjon qizi	
O'smirlarda xarakter aksentuatsiyasining o'ziga bo'lgan ishonch rivojlanishiga ta'sirining psixologik xususiyatlari.....	429
Jurayev Xaydarjon Odilboyevich	
O'spirinlarda agressiv xulqqa ta'sir qiluvchi omillar.....	433
Konratbayeva Ayjamal Bazarbayevna	
Rus va o'zbek tillarida chorvachilik terminlarining qiyosiy tahlili.....	436
Kurbanova Guzal Abduraximovna	

Texnologiya darslarida murakkab mexanizmlarni o'qitishning zamonaviy usullari	441
Mamadaliyev Furqat Xolmamatovich	
Umumta'lim maktab o'qituvchilarining sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish madaniyatini shakllantirish usullari	446
Mamatova Fazilat Ixtiyorovna, Xolmirzayeva Zebo Ravshan qizi	
Nutqda badiiy tasviriy vositalardan foydalanish yo'llari.....	450
Murodova Farangis G'anisherovna	
Kichik yoshdagi o'quvchilarning yozma savodxonligini oshirish yo'llari.....	454
N. Abduvaliyeva, M. Odinajonova	
Kichik maktab yoshidagi nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar shaxslararo munosabatini korreksiyalashda ertak terapiyasidan foydalanish	458
Nig'matova Nodirabegim Lutfilllo qizi	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	463
O'rinova Ro'zigul Jumanazar qizi	
Voleybol o'yinida blok qo'yish texnikasini o'rgatishda yangi pedagogik yondashuvlar	467
Qambarov Kozimjon	
Texnik yo'nalishda tahsil olayotgan talabalarga ingliz tilini o'qitishning yangi texnologiyalari	472
Babayeva Gulnozaxon Latibjonovna	
Maktabgacha ta'lim sifatini oshirishda pedagog malakasining roli	481
Davlatova Dildora Nuriddinovna	
Talabalarda sog'lom turmush tarzini rivojlantirishning pedagogik tamoyillari	485
Davronov Nurzod Ismoilovich	
Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar: toifalari va tasniflash mezonlari	490
Djurayeva Sohiba Barat qizi	
Blum taksonomiyasiga asoslanib boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish usullari	495
Husenova Aziza Sharipovna	
Tabiiy fan darslari jarayonida o'quvchilarda loyihaviy ishlarni tashkil etish ko'nikmasini shakllantirish	498
Matniyazova Diyora Jumanazarovna	
Boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlari: innovatsion taraqqiyot, metodik yangiliklar va istiqbollari	501
Nazarova Mohigul Akmalovna, Asatova Mashhura Asomiddin qizi	
Kasbiy pedagogikani shakllantirish va rivojlantirish masalalari	506
Sanaqulov Xamroqul Rizaqulovich	
O'qituvchining shaxsiy fazilatlar va suggestiv kompetentligining o'zaro bog'liqligi	513
Shermatova Manzura Ikromjanovna	
Tez qalamchizgilarda innovatsion texnologiyalarni qo'llash tajribasi	518
Suyunov Navro'z Alisher o'g'li	
Kognitiv tilshunoslik asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini rivojlantirish.....	523
Teshabiyev Dilmurod Raxmadjonovich, Madazimova Muxlisa Abdurashid qizi	
Kombinatorik masalalar asosida ijodiy topshiriqlarni tuzish va ularning o'quvchilarga ta'siri	526
Toshboyeva Saida Rahmonberdiyevna, Yusupova Latofat Abduqodir qizi	
Linguodidactic Foundations for Enhancing Professional Competence in Practice-Oriented Language Education.....	530
Uktamova Navruza Botir qizi	
Audiovizual usul qo'llanilganda o'quvchilarning til ko'nikmalaridagi o'zgarishlarni baholash	535
Umarov Aziz Avazovich	
Ona tili – ART texnologiya va kreativlik fanida so'z san'atining omili sifatida	540
X. Sanaqulov, Sh. Nurmatova	
Etnopedagogik yondashuvning boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiylashuv jarayoniga ta'siri	543
Xamroqulova Xilola Qosimjon qizi	
Ajdodlarimiz o'g'itlari asosida o'quvchi-yoshlarda axloqiy sifatlarini shakllantirish texnologiyasi	547
Xatamova Nilufar Xaydarovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ o'qish madaniyatini rivojlantirishda generativ sun'iy intellekt texnologiyalarining didaktik imkoniyatlari	550
Xayitova Firuza Abdullayevna	
Rivojlangan mamlakatlarda maktabgacha ta'limning mazmuni va tarixiy taraqqiyoti.....	554
Yoziyeva Umida Lutfullayevna	
O'quv vaziyatlarini loyihalash orqali talabalar o'quv faolligini oshirish.....	558
Zakirova Dilfuza Sayidolimovna	
O'quvchilar orasida jismoniy faollikni oshirish uchun yangi ilmiy yondashuvlar	561
Zaynobidinov Dilshodbek Qobilovich	
Активные методы обучения как коммуникационная основа современного урока	566
Ахмедова Мукаддас Ходиматовна	
Инклюзия как путь к равным возможностям: развитие системы образования Узбекистана	570
Баротова Шохсанам Бахтиёр кизи, Мауш Ребия Джамшедовна, Мурадова Дилфуза Махмудовна	

“Qurilish konstruksiyalari” fanini o‘qitishda kasbiy-amaliy kompetentlikni rivojlantirish.....	576
No‘manova Soxiba Ergashboyevna	
Креативный педагогический подход в музыкально-теоретических и практических занятиях по искусству макома.....	582
Нурматова Фируза Муминовна	
Система упражнений по методике обучения средствам речевой выразительности узбекского языка.....	587
Фаттахова Д. А.	
Oliy ta’limda kompetensiyaga asoslangan o‘qitish modellari.....	592
Ernazarov Alisher Ergashevich, Chinqulova Gulmehra	
The Concept of Symbols in Linguoculturology.....	598
Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi	
Raqamli o‘yinlarga (mobile games) qaramlikning kognitiv samaradorlikka salbiy ta’siri.....	601
Turamov Muhammadzohid Rustamjon o‘g‘li	
OTM talabalarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalash asosida ilmiy tadqiqot ishlariga yo‘naltirishning zamonaviy metodlari.....	605
Sobirov Zahriddin Sadriddinovich	
Boshlang‘ich sinflarda o‘quvchilarda kiryativlikni rivojlantirish.....	609
Qo‘chqarov Mirzavali Qo‘zibayevich	
Maktabgacha ta’lim muassasalari tarbiyalanuvchilarining axloqiy tarbiyasini shakllantirish.....	613
Yaqubova Dinora Bahodirovna	
Zamonaviy ta’lim tizimida AR (Augmented Reality) texnologiyalarining qo‘llanilishi.....	617
Abdumo‘minov Burxonjon Sunnatillo o‘g‘li	
The Role of Psychological Support in the Formation of Students’ Socio-Emotional Competence in Preschool Education.....	622
Kamoldinova Diyora Jaloliddin qizi	
Raqamli ta’lim muhitida o‘quvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirish metodikasi.....	626
Xudoynazarova Moxira Xakimovna	
Zamonaviy ta’lim jarayonida talabalarda tanqidiy fikrlash qobiliyatini metodlar orqali rivojlantirish.....	629
Ro‘zmetov Ravshan Sharipbayevich	
Bo‘lajak tarbiyachilarda muloqot madaniyatini tarbiyalash.....	633
Uljayeva Sevara Abdirazzoqovna	
Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan zamonaviy darsliklar tuzilishi va mazmuni.....	638
Po‘latova Marjona Inomjon qizi	
STEAM ta’lim texnologiyasini maktabgacha ta’limida qo‘llash bo‘yicha xorijiy tajribalar.....	643
Saidova Nigora Olimovna, Pirmatova Zaynabxon Elmurod qizi	
Raqamli texnologiyalar vositasida bo‘lajak tarbiyachilarning pedagogik muloqot madaniyatini rivojlantirish.....	646
Ergasheva Sunbula Baxtiyor qizi	
O‘quvchilarda ijtimoiy tarmoqlarga qaramlikning shakllanishi va uning dolzarb muammolari.....	650
Gapparova Mastona Safaraliyevna	
Adabiyot darslarini o‘qitishda 5E modelidan foydalanish.....	654
Abdiraupova Zarnigor Abdinabi qizi	
Oliy ta’limda kompetensiyaga asoslangan o‘qitish modellari.....	657
Ernazarov Alisher Ergashevich, Chinqulova Gulmehra	
Traditional Techniques and Modern Approaches in the Production of National Costumes.....	665
Jabborova Dilshoda Xolmamat qizi	
Pedagogik platformalar va kognitiv-didaktik yondashuvlar integratsiyasi yordamida talabalarining kasbiy tayyorgarlik tizimini yangi bosqichga olib chiqish.....	668
Raxmonov Omadjon Mamasidiq o‘g‘li	
Aqli zaif o‘quvchilarda disgrafiyaning bartaraf etishda assistiv texnologiyalarning ahamiyati.....	672
Usmonov Umid Allayorovich	
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida tayanch hayotiy kompetensiyalarni shakllantirish.....	676
Adizova Nigora Baxtiyorovna, Akbarova Sarvinoz Sadriddinovna	
Tadqiqotchilik kompetentligi pedagogik muammo sifatida.....	681
Ergashev Nozim Nabiyeovich	
Teaching Reading to Young Learners: Essential Principles for Primary School Teachers.....	684
Toshtanova Maftuna Xamidjon qizi	
Tarmoq qurilmalari va tizimlarini boshqarish modulini o‘qitish orqali o‘quvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash.....	687
Karimova Charos Abduhalim qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda og‘zaki nutq rivojlanishining psixolingvistik asoslari.....	691
Musayeva Nafisa Kudratovna, Muxammadova Saodat Muzaffar qizi	
“Kasbiy ma’naviyat” fani bo‘lajak pedagoglarda ma’naviy-axloqiy kompetensiyalarni intensiv rivojlantirish omili.....	695
Ismoilov Yoqubjon Quchqarboyevich	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Yapon tilini o'rgatishda talabalarning gapirish ko'nikmasini rivojlantirish: tamoyillar, bosqichlar va innovatsion usullar 699 Baqoyev Navro'zjon Abdullo o'g'li Texnologik ta'lim jarayonida ixtirochilik va loyihalashtirish kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari..... 705 Zokirova Nargiza Akbarjonovna Bo'lajak pedagoglarda kasbiy kompetentlikni shakllantirishning psixologik asoslari..... 710 Eshnazarova Farida Jo'raqulovna Ta'lim islohotlari sharoitida genderga yo'naltirilgan ta'limni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari..... 714 Yaxyayeva Sojida Abduraximovna Ko'rsatish olishlarining vaziriyat usullarida qo'llanilishi..... 718 Berdiyeva Malika Nazorat turlari orqali o'quvchilarning savodxonlik kompensatsiyasini shakllantirish 721 Xoldarova Irodaxon Valijonovna, Jo'rayeva Shodiya Kenjaali qizi Zamonaviy boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilish sharoitida o'quvchilarda lug'atlar bilan ishlash kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi 726 Buvajonova Mohiraxon Usmonali qizi Boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlari: innovatsion taraqqiyot, metodik yangiliklar va istiqbollari 731 Nazarova Mohigul Akmalovna Maktab va pedagogika institutlari o'rtasida amaliyotga yo'naltirilgan dual ta'lim modelini takomillashtirish: muammolar va yechimlar 736 Arabova Muxiba Bazarovna Помощь советского государства в подготовке кадров для арабских государств 740 Хомидова Камола Место Узбекистана в развитии культурной сферы Советского союза во второй половине XX века .. 744 Бекназаров Собиржон Toshkent xalqaro kinofestivallarining Arab davlatlari va Afrika mamlakatlari kinosan'atida tutgan o'rni 748 Sharifov Shoxjaxon To'liqinjon o'g'li Ekonometrika fanini o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning nazariy asoslari va istiqbollari..... 752 Bobonorova Qundizxon Quralbay qizi O'quvchi faolligini oshirishda jadid maktablari tajribasi va faol ta'lim metodlarining integrativ qo'llanilishi.. 759 Bobonazarov Orif Abrayqulovich Влияние гендерной лингвистики на развитие психолингвистических исследований в Узбекистане.. 764 Мусаева Елена Казимовна Psixik rivojlanishni tashxislashda psixofiziologik usullardan foydalanish samaradorligi..... 767 Sh. L. Rahmonova Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish 770 Saidova Dilbar Erkinovna Ingliz tili o'qitishda integrativ (CLIL) texnologiyasining boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun mos modellarini ishlab chiqish 773 Xakimova Xosiyat Jurayevna Rivojlangan mamlakatlar ta'lim tizimida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda sun'iy intellektdan foydalanish usullari..... 776 Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Odiljonova Shoxsanam Abdug'appon qizi Boshlang'ich sinf o'quvchilarida jismoniy sifatlarni rivojlantirishda innovatsion o'yin metodlarining ahamiyati 785 Ikromov Ilxom Muxamadaximovich Tabiat tasvirining adabiy janrlarga ko'ra o'ziga xosliklari 790 Fozilova Mohigul Farxodovna Методические подходы к развитию прагматической компетентности старшеклассников на основе чтения аутентичных материалов 794 Исаматдинова Машхура Икромжон кизи O'zbek tilida "zahar" konseptining leksik-semantik va pragmatik xususiyatlari 799 Shokirov Sherati Ibrohimovich, Baxramov Xabibillo Sadikovich Integrativ modulli o'qitish tizimi samaradorligining miqdoriy va sifat tahlili 803 Nurmanova Nazira Sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini shakllantirishda STEAM ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati 807 Toshova Shaxnoza Tojinorovna Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining boshlang'ich sinf o'quvchilariga harakatga doir masalalarni klaster metodida o'rgatish 811 Badalov Dilmurod Abdixalilovich
-------------------------------------	--

Ona tili darslarida o'quv lug'atlaridan foydalanishning o'quvchilarning og'zaki nutq kompetensiyasini rivojlantirishdagi didaktik asoslari	817
Ahmedova Adiba Ulug'bek qizi	
Philosophical Aspects and Analysis of the Regularities of the Formation of Geo-Economic Thinking	822
Ubaydullayev Islomjon Abdullayevich	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini sun'iy intellekt texnologiyalaridan samarali foydalanishga tayyorlashning pedagogik asoslari	826
Xudayqulova Fazilat Bo'riyevna	
Boshlang'ich ta'lim va tarbiya jarayonida o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini shakllantirishda ommaviy axborot vositalarining (Media/Mass Communication) roli	831
Bo'ronova Dilrabo Ne'matullayevna	
Inkluziv maktab sharoitida kichik maktab yoshidagi bolalarda ijtimoiy-perseptiv tajribani shakllantirish	835
Karimova Zulfiya Abduraxmanovna	
TEACCH konsepsiyasi – autizm va kommunikativ buzilishlari bo'lgan bolalarni davolash va o'qitish dasturi	839
Murodova Sarvigul Raxim qizi	
Модернизация кадровой политики дошкольных учреждений через инновационные мониторинговые механизмы	843
Ким Нигора Каримовна	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining metodik kompetentligini ergonomik yondashuv asosida rivojlantirish	847
Usmonova Xafiza	
Pedagogik improvizatsiya asosida talabalar o'quv faoliyatini rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	852
Ergasheva Muhayyoxon G'anijonovna	
Talabalar orasida ilmiy-pedagogik tadqiqotlarni tashkil etish va o'tkazish	857
Nurmatova Madina Odiljon qizi, Qo'shoqova Farangiz Azizbek qizi	
O'quvchi-yoshlarni oilaga nisbatan ma'naviy-axloqiy va qadriyatli munosabatlarga tayyorlash – ijtimoiy-pedagogik zaruriyat sifatida	861
Xaydarov Oxunjon Murodjonovich	
Talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda mustaqil ta'limning ilmiy-metodik ahamiyati	866
B. Normamatova	
Talabalarda pedagogik e'tiqodni shakllantirishning variativ modeli va uning asosiy komponentlari	869
Bahranova Hulkar Bahran qizi	
Konvensial yondashuv asosida talabalarni mustaqil ta'lim olish samaradorligining didaktik imkoniyatlarini rivojlantirish	872
Berdiyev Bahodir Ravshanovich	
Kontekstli yondashuvga asoslangan o'quv-ijodiy faoliyatning turlari	875
Botirova Zilola Nodirovna	
Raqamli texnologiyalar vositasida bo'lajak tarbiyachilarning pedagogik muloqot madaniyatini rivojlantirish	878
Ergasheva Sunbula Baxtiyor qizi	
Boshlang'ich sinflarida ta'lim o'quvchilarga sonlar haqida ma'lumot berish	882
Hakimova Zulfizar Umrzoq qizi	
Biologiya ta'limida elektron ta'lim (E-Learning) va aralash ta'lim (Blended Learning) texnologiyalarining samaradorligini tahlil qilish	886
Kozimov Akbarjon A'zamjon o'g'li	
Alisher Navoiy asarlarida ma'naviy-axloqiy tarbiyaga oid fikrlari tahlili	891
M. Ibragimova	
Integratsiyalashgan dars ta'limiy faoliyat samaradorligini ta'minlovchi muhim omil sifatida	894
Mahmatqulova Xosiyat Bobomurod qizi	
Tarbiyalanuvchilarni xalq og'zaki ijodi namunalari asosida ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning mazmunini ochib berish	897
Murodillayeva Durdona Dilmurodovna	
Sun'iy intellekt davrida bolalar adabiyoti: raqamli qahramonlar, interaktiv ertaklar va bolaning ijodiy tafakkuri rivoji	900
Normurodova Nigora Abdusattorovna, Sharipova Iroda Rashid qizi	
Qadimgi va o'rta asr mutafakkirlarining matematika fanining shakllanishi va rivojlanishidagi o'rni	903
Quvvatova Ozoda Gulbek qizi	
Shaxs xolistik rivojlanishi – psixologik-pedagogik muammo sifatida	906
Rashidova Xurriyat Sulaymonova	
Bolalarda elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishning psixologik-pedagogik asoslari	908
Ravshanova Kamola Toxirovna	
Matematikaga rivojiga ulkan hissa qo'shgan olimlar	911
To'rayeva Kamola Vosidjon qizi	

MUNDARIJA	Umumiy o'rtta ta'limda mexanika masalalarini yechish metodikasi va o'qitish jarayonining didaktik asoslari 914 Toxirova Maxfuzaxon Otaqo'ziyevna
СОДЕРЖАНИЕ	Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachi-pedagogalarining kasbiy-axloqiy kompetentligini rivojlantirish 916 Xabibullayeva Sayyoraxon Maxamadali qizi
CONTENTS	TRIZ va kreativ pedagogika: boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantirish 919 Ortiqova Zulfiya Nurmaxamatovna, Fayzullayeva Nazokat Uchqunovna
	Maktab ta'limi uchun mobil ilova yaratishda MIT APP inventor platformasidan foydalanish 922 Tangirov Xurram Ergashevich, Xo'jamqulova Dilso'z Bahodir qizi
	Pedagogical Methods for Improving Students' Creative Thinking as they Learn 927 Akhmedov Alisher Astanovich, Yarmuhamedov Nabijon
	Implementation Outcomes and Development Prospects of the Social And Legal Club in the Secondary Vocational Education System as a Tool for Delivering Social Services 932 Makhmudova Ugiloy Baxtiyarovna
	Educational Physics Experiments: Methods and Didactic Strategies for Developing Critical Thinking in Students 935 Chakkanov Fakhriddin Xusanovich
	Current Research and Suggestions on The Impact of Physical Activity on Adolescents' Mental Health 938 Irgashev Shokhruxh Khasanovich
	Maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyachi shaxsiga qo'yiladigan zamonaviy pedagogik talablar 941 Gaziyeva Nigora shamsiddinovna, Abdiraxmonova Nilufar Muxiddinovna
	Eshituv va fonematik idrokni rivojlantirishda neyropsixologik o'yin usullari 945 Lutfullayeva Sadoqat Muzaffar qizi, Axmedova Zuxra Mirzabekovna
	Metodlarning turlari va nazariy asoslari 948 Murodova Durdona Rayimjon qizi, Ashurova Hulkaroy Ma'rufjon qizi
	Bo'lajak biologiya o'qituvchilarining tizimli tafakkurini rivojlantirishda innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash samaradorligini aniqlash: pedagogik tajriba-sinov natijalari va matematik-statistik tahlil 952 Mustafaqulova Dildora Ismatullayevna
	Raqamli texnologiya ta'limga imkoniyatmi yoki xavf? 960 Otanazarova Mehriniso Abdusharif qizi
	Zamonaviy sharoitlarda ma'naviy-ma'rifiy ishlarni olib borish uslubiyoti va unga qo'yilayotgan talablar 963 Ortiqova Nargiza Akramovna, Suvonqulova Muxabbat Otamurot qizi
	Interactive Grammar Learning Methods and their Significance for Non-Philological Education Students . 969 Almatova Umida Islomovna
	Berilganlar bazasi konsepsiyalarining evolyutsiyasi va zamonaviy rivojlanish bosqichlari 975 Nosirova Shohista Elmurodovna
	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda milliy g'urur hissini shakllantirishda tarbiyachining pedagogik ahamiyati 980 Kadirova Shaxnoza Xudoyberdiyevna
	Autentik matnlar orqali o'quvchilarda o'qishga motivatsiya shakllantirish 987 Usmonova Gulhumor Qo'ldashboy qizi
	Zamonaviy ta'lim tizimida "Aralash ta'lim (Blended Learning)" texnologiyasining joriy etilishi 991 Sh. D. Ablakulov
	Ko'paytirish amalini o'rgatishga zamonaviy yondashuv (suv vositasida) 995 Ismoilov Bobur Toxirovich
	WEB dasturlash fanining ahamiyati va rivojlanish tendensiyalari 1000 Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Abdullayev Javohirbek Zokirjon o'g'li
	Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarida metakognitiv kompetentlikni rivojlantirishning nazariy-metodik xususiyatlari 1005 Sattorova Go'zalxon Mamadaminovna
	Reflective Technologies of Development of Sanogen Thinking in Students 1010 Ismailov Murodulla Kahramonovich
	Tinglab tushunish ko'nikmasini rivojlantiruvchi o'quv topshiriqlarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik asoslari 1014 Avazova Farangiz Ixtiyor qizi
	Surxon adabiy maktabi: Usmon Azim va Shafoat Rahmatulla Termiziy ijodi 1022 Xolboyeva Dilafuz Xayrulla qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy mazmundagi masalalar asosida ijodiy fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish 1026 Ahmadjonova Intizor Iqboljon qizi, Dehqonova Mahliyo Shuhrat qizi
	Tarbiyalanuvchilarda miqdor va son tushunchalariga doir ta'limiy o'yin faoliyatlari jarayonida ixtiyoriy diqqatini shakllantirish 1030 Quysinova Shahlo Nasim qizi

Alaliyali bolalar bilan logopedik ishning tizimli yondashuvi.....	1035
Irkinova Irodaxon Temirovna	
Raqamli texnologiyalar yordamida o'quvchilarni eshitish va talaffuzga paralel ravishda rivojlantirish: integratsiyalashgan yondashuv	1040
Raximova Mahliyo Xasanboy qizi	
Gender xususiyatlarning ijtimoiy shartlangan ko'rinishlari.....	1043
Yulduzxon Mirzaaxmedova	
Oliy ta'limda muhandislik fizikasi fanini o'qitishning didaktik imkoniyatlarini takomillashtirish.....	1047
Butayeva Nargiza Buriboyovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning kreativ kompetentligini integrativ yondashuv asosida shakllantirish modeli.....	1051
Askarova Zilolaxon Nurmuhamadovna	
Sun'iy intellekt asosida ta'limni individuallashtirishning pedagogik asoslari.....	1055
Abdullayev Alibek Qodiraliyevich, Toxirova Muattarxon Isroil qizi	
Matematik fizika tenglamalari fanini o'qitishda yuqori tartibli differensial tenglamalar bo'limining o'rni va ahamiyati	1060
Murzambetova Mexriban Begdullayevna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi.....	1064
Fayziyeva Madinabonu Sohibjon qizi	
O'tkir Hoshimovning realistik xarakter yaratish mahorati.....	1070
Nortojiyev Muxammad	
Bolalar adabiyoti asarlarini tahlil qilishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning imkoniyatlari.....	1073
Xujamqulova Iroda Faxriddinovna	
O'quv jarayoni ishtirokchilari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning bolalarda bilish faolligini rivojlantirishdagi ahamiyati	1078
Achilov Obid Muzrobovich	
Maktab o'quvchilarida mustaqil ta'limni tashkil etish, o'tkazish va baholash metodikasi.....	1083
Musayeva Gulnoza Yo'ldosh qizi	
Bo'lg'usi pedagoglarda estetik kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida.....	1087
Bozorova O'g'iloy Komilovna	
"Taskari teorema" innovatsion pedagogik texnologiyasi.....	1093
Yandasheva Sevara Ne'matjonovna	
Technologies for Forming Students' Communicative Competence Based on Interdisciplinary Integration.....	1096
Umida Eshmirzayevna Mamatkulova	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirishda elementar matematikaning o'rni	1101
Djuraboyev Maqsudbek Karimbek o'g'li, Badridinov Nusratbek Xusniddin o'g'li	
Zamonaviy muhandisni tayyorlash texnologiyasi – kasbiy kompetentlikni shakllantirish imperativi sifatida	1105
Axmedova Aziza Shokir qizi	
Yengil atletika sportchilarida yadro itqitish harakati biomexanik ko'rsatkichlarining texnik samaradorlikka ta'siri	1110
Djabbarov Axror Islomovich	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining sun'iy intellektdan foydalanish kompetensiyasini shakllantirish	1114
Artikova Nargiz Shuxratovna	
O'quvchilarni tayanch hayotiy kompetensiyalar orqali iqtisodiy bilimlarini shakllantirish.....	1118
Adizova Nigora Baxtiyorovna, Sayfullayeva Dilnoza Amrullayevna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirishda interfaol ta'lim metodlarining pedagogik samaradorligi.....	1123
Ortiqova Zulfiya Nurmaxamatovna, Oripova Shaxzodaxon Otamurod qizi	
Integrativ yondashuv asosida bo'lajak pedagoglarni ma'naviy tarbiya faoliyatiga tayyorlashning pedagogik mexanizmlari.....	1127
Rahmatjonzoda Ahrorjon Ahmad o'g'li	
Ta'lim transformatsiyasi sharoitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish pedagogik muammo sifatida	1130
Beknazarova Muxlisa O'tkir qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda oila va maktab hamkorligi.....	1135
Mamadaliyeva Gavxarxon Asiljonovna	
Pedagogik amaliyotda pedagogik mahoratni rivojlantirishning nazariy–amaliy asoslari	1139
Yunusova Feruza Maxamadolim qizi	
O'quvchilarda milliy xarakter xususiyatlarini rivojlantirishning pedagogik aspektlari	1143
Hasanova Gulmira Hoshimjanovna	
Maktab yoshidagi o'quvchilarga she'riy asarlarni o'qitishga doir ayrim metodlar (O. Matjonning "Orolga yordam" she'ri asosida).....	1147
Alxiyeva Sitora Raximqul qizi	

Sport travmalaridan keyingi reabilitatsiyada jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanishning nazariy va amaliy asoslari	1150
Beginqulov Oltiboy Jo'rayevich	
Demografik vaziyatning mohiyati va tarkibi	1155
Bomurodov Sanjar Bekturodovich	
Problems of Developing the Terminology System of the Uzbek Language.....	1159
Dilnoza Yuldasheva Bekturodovna	
Tarbiya darslarida guruh va jamoaviy o'yinlar orqali muloqot madaniyatini shakllantirish	1163
Menlibayeva Azima Oralbayevna	
Raqamlashtirilgan ta'limda talabalarni tanqidiy fikrlash asosida kommunikativ kompetentligini rivojlantirish texnologiyalari.....	1166
Nuritdinova Xurshida Narpulatovna	
Raqamli ta'lim vositalarining boshlang'ich ta'limdagi afzalliklari	1169
Sattorova Mohira	
The Importance of Teaching Physics Through Modern Educational Trends	1172
Sharofutdinov Ikboljon Usmonjon ugli	
Maktabgacha ta'lim pedagoglarining kasbiy rivojlanishida gender rollar nazariyasining amaliy ahamiyati	1176
Tolipova Noilaxon Nodir qizi	
Interfaol metodlar orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida kitobxonlik madaniyatini shakllantirish	1183
Umida Bovanova Abduvahabovna, Bo'riboeva Navbahor Faxriddinov	
Zamonaviy ilg'or xorijiy tajribalar asosida qon aylanish tizimi mavzusini o'qitishning innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash imkoniyatlari	1186
Xaqberdiyeva Sh. T.	
Ingliz tili darslarida kreativlikni oshirishda kuzatiladigan muammolar va ularni yechishga doir pedagogik yondashuvlar.....	1190
Yusupov Lutfullo Sayitturayevich	
Informatika fanini o'qitishda qo'llaniladigan innovatsion ta'lim texnologiyalari ("Axborotlarni kodlash" mavzusi misolida).....	1194
Temirova Gulbahor G'ulomovna, Yusupova Nodira Nurdinovna	
Boshlang'ich ta'limda o'quv veb-saytlari orqali til kompetentligini rivojlantirish	1201
Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Muxammadjonova Diyorabonu Muzaffarjon qizi	
Innovatsion ta'lim sharoitida "maktabgacha ta'limda menejment" fanini o'qitishning didaktik imkoniyatlari	1204
Astanakulova Manzura Buribayevna	
Milliy qadriyatlar vositasida o'quvchilarni chet tili o'rganish qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi	1209
Toshturdiyeva Xurshida Erkinovna, Elmurodova Dildora Erkinovna	
Talabalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirishda individual yondashuvning nazariy asoslari	1212
Islomov Eldor Yusupovich	
Pedagogik jarayon subyektlarining intellektual imkoniyatlarini diagnostik o'rganish va korreksiyalash metodikasini takomillashtirish	1215
Sattorova Malikaxon Abdug'affor qizi	
Языковые изменения в русском языке XXI века: исследование новых слов, сленга, интернет-коммуникации, влияния англицизмов и глобализации на современный русский язык	1220
Марупова Дилфуза Давроновна	
Ta'lim jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarni mantiqiy fikrlashga o'rgatish.....	1226
Adizova Nigora Baxtiyrovna, Bahodirova Mohinur Azamat qizi	
Buxoro xonlariga pir bo'lgan Dahbediylar	1231
Kandaxarov Anvarjon Xasanovich	
Formativ baholash natijalaridan ta'lim sifatini yaxshilashda foydalanish	1236
Mamatova Fazilat Ixtiyorovna, Jabborova Dilshoda Xolmamat qizi	
Современные тенденции развития в подготовке юных волейболистов с использованием инновационных технологий.....	1239
Имомов Сирожиддин Илхомович	
Современное развитие гандбола, основы технико-тактической подготовки и методика обучения в кружках	1244
Оринов Облакул Жумаевич	
Теоретико-методические основы баскетбола и современные тенденции его развития.....	1248
Ачилов Ойбек Хакимович	
O'zbekistonda ekoturizmni rivojlantirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanishi: holat, muammolar va rivojlanish istiqbollari.....	1252
Berdiyev Baxtiyor Sodiqovich, Raximjonova Maxliyoxon Zokirjon qizi	
Sun'iy intellekt asosida talabalar dasturlash kompetensiyalarini rivojlantirish	1257
Saidov Usmon Bahron o'g'li	
Современные методы устранения заикания у подростков	1260
Абдухалимова Муниса Абдурашид кизи	

O'quvchilarda innovatsion yondashuv orqali ma'naviy-axloqiy tarbiya berishning o'ziga xos xususiyatlari.....	1264
<i>Xamidova Shaxnoza Nuraliyevna</i>	
Iqtidorli futbolchilarni tanlab olishning nazariy asoslari.....	1268
<i>Salayev Taxirbek Kamiljanovich, Atajanov Adilbek Yuldashevich</i>	
Sun'iy intellektning talabalarda analitik fikrlashga ta'siri.....	1274
<i>Abduhakimova Muslima Bahodir qizi</i>	
Raqamli interpretatsiya: vizual tahlil kompetensiyasini rivojlantirishda immersiv texnologiya va kognitiv yuklanishni optimallashtirish.....	1277
<i>Anvarxo'jayeva Dilinur Otabek qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining sun'iy intellektdan foydalanish kompetensiyasini shakllantirish.....	1282
<i>Artikova Nargiz Shuxratovna</i>	
Ekologik turizmning tabiatga ma'naviy-estetik munosabatni rivojlantirish imkoniyatlari.....	1286
<i>Aymatov A. Q., Turayeva Dildora Shuhratovna</i>	
O'quvchilarda milliy tuyg'ularni shakllantirishning ilmiy-pedagogik asoslari.....	1289
<i>Begmatova Nasiba Safarbayevna</i>	
Katta maktabgacha yoshdagi bolalarda duduqlanishni korreksiyalashning pedagogik texnologiyasi.....	1293
<i>Boxodirova Gulaxaloxon ibroximovna</i>	
Jismoniy tarbiya va sog'lomlashtirish mashg'ulotlarida lotin va yunon terminlarining o'rni.....	1296
<i>Burxonova Guyoxon Gulomovna</i>	
Ta'lim jarayonlarida sinergetik kompetensiyalash orqali integrativ yondashuvni amalga oshirish.....	1300
<i>Haqberdiyev Baxtiyor Rustamovich</i>	
Montessori metodikasining tarixi, tamoyillari va ingliz tilini ikkinchi til sifatida o'qitishdagi o'ziga xos usullari.....	1304
<i>Jo'raqulova Gulruh Murot qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-pedagogik kompetentligini rivojlantirish holati va muammolari.....	1307
<i>Karimov Ravshanbek Rizomatovich</i>	
Methodology for the Integrative Development of Students' Educational and Creative Activities in Teaching Fine Arts.....	1312
<i>Kurbanova Shohsanam Bakhodirjon kizi</i>	
Kurash sport turining jismoniy tarbiya tizimida tutgan o'rni va uning rivojlanish omillari.....	1315
<i>Mamadova Feruzaxon Mirzaaxmad qizi, Akbarova Nasibaxon Abdumalik qizi</i>	
Kurash sport turining texnik-taktik rivojlanishi va uning jismoniy tarbiyadagi pedagogik ahamiyati.....	1319
<i>Mamadova Feruzaxon Mirzaaxmad qizi, Eminjonova Zahro Dilmurodjon qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning intellektual qobiliyatini falsafiy bilimlar asosida rivojlantirish shakllari.....	1323
<i>Mamatqulova Shaxnoza O'ktam qizi</i>	
Using Debate, Role-Play, and Drama as Tools for Developing Oral Skills in English.....	1326
<i>Menglibekov Reypnazar Mukhammetkarim-uli</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarida supervayzerlik qobiliyatlarini rivojlantirishning psixologik determinantlari.....	1329
<i>Mirzayeva Muhayyo Ruziyevna</i>	
Methodology for Developing Patriotic Education in Students Through Ideas of National Heroism.....	1334
<i>Nomanova Ma'rifat Abdillayevna</i>	
Shaxsda kasbiy tafakkur namoyon bo'lishining psixologik mexanizmlari.....	1337
<i>Olimova Fotima Botirovna</i>	
Interaktiv ta'lim muhitida talabalarining badiiy-kompozitsion didini shakllantirish pedagogik mexanizmlari (rangtasvir fani misolida).....	1341
<i>Omonqulova Dildora Xusniddin qizi</i>	
Triz va kreativ pedagogika: boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantirish.....	1348
<i>Ortiqova Zulfiya Nurmaxamatovna, Fayzullayeva Nazokat Uchqunovna</i>	
O'quvchilarni o'zbek xalq og'zaki ijodi namunalari vositasida vatanparvarlik ruhida tarbiyalash jarayonlarini takomillashtirish.....	1351
<i>Qodirqulov Nodirbek Hamroqul o'g'li</i>	
Bo'lajak muhandislarining loyihalash-konstruktorlik ko'nikmasini rivojlantirishning muhim yo'nalishlari (muhandislik ta'lim yo'nalishlari misolida).....	1355
<i>Salomov Ilhom Salimovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini PIRLS tizimi asosida baholashga o'rgatish.....	1359
<i>Samidjonova Muxabbat Xoliqjonovna</i>	
"Nurli maskan" ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarida aniq va tabiiy fanlarni integrativ o'qitishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyat sifatida.....	1362
<i>Sobirova Mashxura Ubaydullayevna</i>	
Sun'iy intellekt va simulyatsion o'yinlardan foydalanib iqtisodiy tafakkurni shakllantirish metodikasi.....	1365
<i>Sodiqova Nigora Turayevna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida virtual texnologiyalar vositasida axborot kompetentligini rivojlantirish tizimi 1368 Suvonqulova Aziza Abdurazzoq qizi
	Rahbarlarning psixologik farovonligi: oila–kasb muvozanati, oilaviy munosabat va kasbiy qoniqishning o'zaro ta'sir mexanizmlari..... 1371 Teshayev Sobit Sodik o'g'li
	Tibbiy ta'limda refleksiv ko'nikmalar: O'zbekiston va dunyo tajribasi 1374 Toshmatova Moxizatxon Inomidin qizi
	Boshlang'ich tayyorganlik bosqichidagi yosh voleybolchilarning mashg'ulot jarayonini texnik va taktik nazorat qilish metodikasi..... 1377 Xakimov Saydullo Tulanboyevich
	Kadrlarni boshqarishda strategik va tezkor qarorlar uyg'unligini ta'minlashning tashkiliy-boshqaruv asoslari 1380 D. A. Xodjimatova
	Jismoniy imkoniyatlari cheklangan yoshlar uchun sport va jismoniy faollikning ahamiyati 1385 Zafar Xudaykulov
	Raqamli texnologiyalar va innovatsion metodlar asosida ta'lim samaradorligini oshirish 1388 Yusupova Munisa
	Texnologik ta'lim jarayonida ixtirochilik va loyihalashtirish kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari..... 1391 Zokirova Nargiza Akbarjonovna
	Til kompetentligining kognitiv tilshunoslik bilan aloqasi boshlang'ich sinflar misolida 1395 Zokirova Sohiba Muhtoraliyevna, Madazimova Muxlisa Abdurashid qizi
	Структура и основные характеристики креативности личности студентов педагогических вузов..... 1398 Уразова Марина Батыровна, Соибова Толифа Дилмуродовна
	Emotsional intellektni rivojlantirishning nazariy asoslari..... 1403 Yarmatov Raxmboy Baxramovich
	Maktabgacha ta'limda STEAM texnologiyasini joriy qilish orqali samaradorlikka erishish 1409 Bolibekov Alisher Abdusalomovich
	Muloqot madaniyati asosida liderlik fazilatlarini shakllantirishning samarali usullari 1412 Djumayeva Dildora Isroilovna
	Kompetentlik tushunchasi: o'qituvchilarning kasbiy kompetentligiga qo'yiladigan zamonaviy talablar. O'qituvchining shaxsiy va kasbiy sifatlari..... 1416 Hayitboyeva Nilufar G'anjionovna
	Tilshunoslikda lingvopoetikaning o'rganilishi 1421 Maxamatova Feruza Olimovna
	O'zbekistonda virtual muzeylar va ularning tarbiyaviy imkoniyatlari..... 1424 Voxidova Norposhshaxon Xabibullayevna, Yusupova Mohinur Ulug'bekovna
	Xalqaro ta'lim tajribasi asosida o'quvchilarda tafakkur erkinligini shakllantirishning zamonaviy yondashuvlari 1434 Maxamatova Ma'muraxon Jalilovna
	Tarbiya fanini o'qitish jarayonida talabalarda pedagogik taksonomiya ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi..... 1438 Turdiyeva Shoxidaxon Anvardjanovna
	Tibbiyot texnikumi talabalari klinik tafakkurini shakllantirishning nazariy asoslari: konseptual yondashuvlar va ilmiy talqinlar 1443 Axmedov Marifxan Mamatxanovich
	Valeologik tamoyillarning maktabgacha ta'lim tizimidagi ahamiyati..... 1448 Begmatova M. T.
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida jonli va jonsiz tabiat haqidagi bilimlarni shakllantirish..... 1452 Umbarova Nasiba Xolboy qizi
	Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda fuqarolik kompetensiyasi dolzarb pedagogik muammo sifatida..... 1456 Djumaqulov Shuxrat Baxodirovich
	Oilada ota-ona va bola munosabatlaridagi pedagogik-psixologik omillar..... 1460 Exsonova Feruza Turdixo'jayevna
	Педагогико-психологические аспекты формирования социокультурной компетентности будущих учителей средствами музейной педагогики 1464 Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi
	Serebral falaj(bsf)tashxisli bolalarda respirator-nutq mexanizmlarining buzilishi va korreksion yondashuvlar..... 1469 Mehmonova Nodiraxon Yusufxon qizi
	Milliy harakatli o'yinlar talaba yoshlar tarbiyasida rivojlanishining zamonaviy roli va ahamiyati 1473 Mirzayev Dilshod Khamidovich
	O'smir qizlarda deviant xulqni profilaktika qilish 1477 Mo'minova Dilrabo Murodillayevna

Arab tilshunosligida ma'no, tuzilma va bayon nazariyasining shakllanishi Sakkokiy qarashlari asosida tahlil.....	1481
Abdullayev Olimjon	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbar kadrlarining moliyaviy savodxonligini rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlari.....	1487
Yuldasheva Munisa Ibrohimovna	
Xorijiy tillarni o'qitishda ijtimoiy-madaniy kompetensiya	1492
Yormatova Gulnoz Qayumovna	
Developing Imagination and Narrative Thinking in Young Learners Through English Storytelling Activities.....	1497
Madjitova Oyshakhon Mukhammadganiyevna, Anvarova Muslima	
Effectiveness of Online Resources in Teaching Professional Vocabulary to Philology Students	1508
Yusupova Zarrina	
Modern Automotive Lexicon: Formation Processes, Semantic Fields, and Functional Usage	1511
Yuldasheva Mastona Muxubillayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etishda "Atrof va men" metodikasidan foydalanish	1514
Uralova Nurxon Maxadovna	
Chet tili bo'yicha A1, A2, B1 daraja bitiruvchilari tayyorgarligi darajasiga qo'yiladigan talablar (lingvistik kompetensiya) tahlili	1519
Tojiyeva Anora Baxtiyorovna	
Гендерных различия прокрастинации.....	1526
Rahmonova Guzal Jamshidovna	
A System of Software that Develops the Intellectual Potential of Students in Teaching Mathematics	1529
Toxirova Malika Muzaffar qizi	
O'rta maxsus o'quv yurtlari talabalarida muomala madaniyatini tarbiyalash ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	1535
Maxkamova Muborak Yusupovna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbar kadrlar zaxirasini shakllantirish mexanizmlarini takomillashtirish.....	1543
Raximova Zilola Alimbayevna	
Ona tili darsliklari ta'limi mazmunini lingvistik ekspertiza qilish metodikasi	1547
Majidova Aziza	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida davlat va jamoat tashkilotlari bilan hamkorlikni rivojlantirish istiqbollari.....	1551
Sharipova Gulruksor Nurkabilovna	
Oliy texnika ta'limida mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi qoidalarini o'qitishning innovatsion metodik asoslari	1554
Numonjonov Shoxzodbek Dilshodjon o'g'li	
STEAM tamoyillari asosida rivojlantiruvchi muhit yaratish	1558
Umarova Muqaddasxon	
Autistik spektr buzilishi: DSM-5 va ICD-11 tasniflari, tadqiqotlar va jamiyatdagi ahamiyati.....	1562
Tuxtayeva Maxfirat	
STEAM texnologiyasi asosida xorijiy til (ingliz tili) o'rgatish.....	1566
Teshaboyeva Zumradxon	
Cultivating Social-Emotional Learning (SEL) in Classrooms.....	1569
Choriyev Iloxom Kenjayevich	
Kutubxona-axborot muassasalarida kadrlar siyosatini amalga oshirishning huquqiy asoslari	1573
Mamatkabilov A. X.	
Sun'iy intellekt – speechace dasturi yordamida o'quvchilarning ingliz tilida talaffuz malakasini oshirish....	1578
Nabiyeva Shahnoza Alijon qizi	
Tarixiy obidalar asosida tasviriy san'at talabalari ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	1583
Qurvanboyeva Diyora Muzaffar qizi	
STEAM ta'limining O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari.....	1588
Abdukarimova E'zoza Fazliddin qizi, Bayjigitova Dilorom Baxtiyarovna	
Oliy ta'lim tizimida jarayonlarning boshqarishning innovatsion texnologiyalari	1592
Uzaqov Nomozali Hamdamovich	
Kimyoni o'qitish jarayonida virtual laboratoriyadan foydalanish	1596
Murodova Sitorabonu Bahodir qizi	
Raqamli platformalardan foydalanish asosida bo'lajak o'qituvchilarning media ko'nikmalarini shakllantirish	1599
Safarov Feruz Saminjon o'g'li	
Qoraqalpoq xalq an'analari vositasida maktab o'quvchilarini an'anaviy tarbiyalash (Bo'zatov tumani maktablari misolida).....	1603
Dosjonova Nilufar Rustam qizi	

Modern Requirements for a Teacher's Pedagogical Skills in the Context of Digital Transformation in Education.....	1607
Abira Bakhramova	
Kichik maktab yoshdagi nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar shaxslararo munosabatini korreksiyalashda ertak terapiyasidan foydalanish	1613
Nig'matova Nodirabegim Lutfillo qizi	
Talabalarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash jarayonlarida bir qator tarkibiy komponentlarning uyg'un rivoji.....	1617
Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'liqin qizi	
O'quv mashg'ulot guruhida musoboqa oldi mashg'ulotlar tuzilishi (badminton misolida).....	1621
Ismoilova Fotima Ismoil qizi	
Alohida ajratilgan o'quvchilarga ta'lim-tarbiya berish davomida ularning ijtimoiy-emotsional kompetentligini rivojlantirish zaruriy omil ekanligi to'g'risida	1626
Qozoqboyeva Xanifaxon Shavkatjon qizi	
Methodological Foundations for Shaping the Creative Activity of Younger Pupils in Solving Mathematical Problems	1630
Dzhurakulova Adolat Khalmuratovna	
Jadidlar merosi asosida bo'lajak o'qituvchilarning ma'naviy dunyoqarashini faollashtirish metodini takomillashtirish	1638
Bekchanova Ozoda Otajon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida mustaqil ta'lim ko'nikmalarini shakllantirish orqali o'quv motivatsiyasini rivojlantirish.....	1641
Alibayeva Dildora Raxmatilla qizi	
Maktabgacha ta'limda steam texnologiyasini joriy qilish orqali samaradorlikka erishish.....	1644
Bolibekov Alisher Abdusalomovich	
Muloqot madaniyati asosida liderlik fazilatlarini shakllantirishning samarali usullari	1647
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Kompetentlik tushunchasi: o'qituvchilarning kasbiy kompetentligiga qo'yiladigan zamonaviy talablar. O'qituvchining shaxsiy va kasbiy sifatleri.....	1650
Hayitboyeva Nilufar G'anjionovna	
Emotional Burnout of Teachers as a Factor Influencing Professional Activities	1655
Kamilova Nadira Gayratovna, Abdullaeva Nelufar Karimjanovna	
Методика развития профессионально-речевых компетенций будущих специалистов	1663
Комилова Мукаррам Кобилжоновна	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ fikrlashni shakllantirishning pedagogik asoslari va samarali metodlari	1666
Koziyeva Fazilat	
Tilshunoslikda lingvopoetikaning o'rganilishi	1671
Maxammatova Feruza Olimovna	
Deviant xulq-atvor shakllanishining nazariy va eksperimental tadqiqotlar tahlili	1674
Xolmurotova Shoxista Mirzaliyevna	
IJF yangi qoidalarining dzyudochilar texnik arsenaliga ta'siri: 2020 va 2024-yilgi olimpiadalar qiyosiy tahlili.....	1677
A. T. Saydullayev	
Системный подход к внедрению мультилингвальных методов: разработка структурно-функциональной модели в педагогическом вузе	1681
Жумамуратова Юлдуз Бахтияровна	
Odil Yoqubovning "Yaxshilik" hikoyasini o'qitishning metodik asoslari	1684
Nigora Botirova	
Musiqqa asosida tinglab tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari.....	1688
Toshkuziyeva Dilrabo Yusupjanovna	
Bo'lajak musiqqa o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligida fortepiano ijro texnikasini takomillashtirishning pedagogik asoslari	1692
Normurodova Lobar Mamasoliyevna	
XXI asr raqamli texnologiyalari sharoitida boshlang'ich sinflarda STEM/STEAM texnologiyalari asosida ta'lim jarayonini tashkil etishning pedagogik asoslari.....	1697
Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy o'zlikni anglashda motivatsiya va professional kompetensiyalarning shakllanish omillari.....	1702
To'raxonova Mohinur Abdunazar qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda tanqidiy fikrlash tushunchasi va uning psixologik-pedagogik asoslari ...	1705
Shomurodova Nozima Baxriddin qizi	
Liderlik sifatleri va ularni pedagogik faoliyatda rivojlantirishga doir konseptual yondashuvlar	1708
Mansurova Maftuna Komiljon qizi	

Актуальные проблемы олимпийского образования студенческой молодёжи	1712
<i>Мамазиятов Дониербек Бахтиярович</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda axborot iste'mol madaniyatini shakllantirishda zamonaviy raqamli vositalarning o'rni.....	1716
<i>Dadonova Aziza Tulkunovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarga o'zbek va ingliz tillarini integrativ aloqadorlikda o'rgatish tamoyillari.....	1720
<i>Mirkasimova Zilola Alisherovna</i>	
Bolaning axloqiy intellektini shakllantirishda otaning roli	1724
<i>Qayimova Maftuna Tursunovna</i>	
"Ota-ona va oila" konseptining o'zbek paremiologik tizimidagi ifodalanishi (semantik-pragmatik tahlil)	1729
<i>Abdimurodov Doston Dilmurod o'g'li</i>	
Методика организации международного сотрудничества на основе кластерного подхода в высших образовательных учреждениях.....	1735
<i>Тиллаев Алишер Хасанович</i>	
Masofaviy ta'lim platformalarida o'zlashtirish monitoringi uchun Learning Analytics metodlaridan foydalanish imkoniyatlari.....	1740
<i>Abdulatipov Muhammadtemur</i>	
Kayzen texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilar boshqaruv madaniyatini rivojlantirish	1746
<i>Eshonkulova Shaxnoza Boyto'rayevna</i>	
Bo'lajak pedagoglarning uzluksiz amaliyot jarayonida professional mahoratini oshirish usullari va texnologiyalari	1751
<i>Habibullayeva Muxlisaxon Yorqinjon qizi</i>	
Er-xotinlar o'rtasidagi nizolarni keltirib chiqaruvchi psixologik omillar	1754
<i>Jalilova S. X.</i>	
Innovatsion texnologik yondashuvlar asosida boshlang'ich sinflarda savodxonlik faoliyatini takomillashtirish	1758
<i>Karimjonova Dilnoza Alijanovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida art-pedagogik mashg'ulotlar yordamida bolalarning kreativ tafakkurini shakllantirishning samarali yo'llari	1761
<i>Qayumova Maftuna Qahhor qizi</i>	
Nutqiy kompetensiyani rivojlantirishda uchraydigan muammolar va ularni hal etish.....	1765
<i>Zokirova Sohiba Muxtaraliyevna, Mamadaliyev Anziratxon Mirzaumar qizi</i>	
Формирование этикетного поведения у детей старшей подготовительной группы	1768
<i>Назруллаева Хумора Муродилла кизи</i>	
Дистанционное обучение как развивающая и дополняющая форма образования познавательных способности учащихся 6-7 классов (на примере изучения истории Узбекистана).....	1772
<i>Sultonova Maxfirat Akramovna</i>	
IIV akademik litseyi o'spirin o'quvchilarida kasbiy motivatsiyaning o'ziga xos jihatlari	1775
<i>Jo'rayev Sodiqjon Muxammadinovich</i>	
Ota-ona va bola o'rtasidagi emotsional muloqot	1779
<i>Eshemov Abdurahim Ravshan o'g'li</i>	
Ixtisoslashgan maktab o'quvchilarining kreativ fikrlash salohiyatini rivojlantirishda kimyoning o'rni	1781
<i>Ahadov Ma'murjon Sharipovich, Djo'rayeva Dildora Ziyadulloevna</i>	
Organization of Students' Independent Learning: Theoretical Foundations and Key Factors	1787
<i>Mamatkulova Kimyokhon Abduljalilovna, Akramova Nilufar Ahmadjonovna</i>	
Bolalarda matematik tushunchalarni shakllantirish nazariyasi	1790
<i>Omonova Gulandam Davlatovna, Mamedova Maxfuza Erkinovna</i>	
Oliy va professional ta'limda laboratoriya ishlarini sun'iy intellekt yordamida soddalashtirish	1794
<i>Sharopov Farrux Furqat o'g'li</i>	
Bo'lajak iqtisodchi mutaxassislarining tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish – pedagogik muammo sifatida.....	1798
<i>Yaxshimuratova Sevara Rustam qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda raqamli kompetensiya va media savodxonlikni rivojlantirishning asoslari	1803
<i>Yuldasheva Munisa Rashidovna</i>	
Kimyo darslarini loyihaviy ta'lim texnologiyasi asosida o'qitish metodikasi	1807
<i>Ahadov Ma'murjon Sharipovich, Karimova Durdona Dilshod qizi</i>	
O'zbek tilini o'qitish jarayonida talabalarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirishning innovatsion metodik asoslari.....	1812
<i>Jo'rayeva Turg'unoy Umarjonovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish nazariy asoslari	1818
<i>Otaxonova Zulfizarxon Murotjon qizi</i>	
Metakognitiv yondashuv asosida kimyo fanini o'qitish	1821
<i>Ahadov Ma'murjon Sharipovich, Murodova Dilobar Umidjon qizi</i>	

Use of Technology for Developing Your Expertise in One of the Four Skills in an Academic Context	1825
<i>Mirqodirova Nozanin Xolmurod qizi</i>	
Oliydan keyingi pedagogik ta'lim tizimida global va mahalliy nazariyasi: antropologik jihat.....	1829
<i>Norinov Faxriyot Qurbonovich</i>	
Zamonaviy bilimlarni intensiv integratsiyalashda va o'qitishda tadqiqotchilik metodlari	1834
<i>Nurmatova Nargiza Saidovna</i>	
O'smirlik davri yosh kesimida koping xulq-atvorning shakllanishi	1839
<i>Sabohiddinova Shahnoza Xojiakbar qizi</i>	
Korreksion pedagogika: ilmiy-metodik asoslar va ta'lim sifatiga ta'sir mexanizmlari.....	1843
<i>Mirzakobilov Askarali Davronovich</i>	
Talabalarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishning innovatsion pedagogik texnologiyalari	1846
<i>Xurramova Sanobar Mahmatmurod qizi</i>	
O'smirlik davrida axloqiy o'zini o'zi anglashni ijtimoiy psixologik xususiyatlari	1851
<i>Galdiyeva Mehribon Durdiyevna</i>	
Bolalar bog'langan nutqni rivojlantirishda badiiy adabiyotlarning muhim o'rni	1855
<i>Abidova N. Z., Karimova Z. A.</i>	
The Emergence of Speech Competence and its Role in 21St Century Competencies	1859
<i>Rajabova Muniskhon Rajab qizi</i>	
Innovatsion ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutq madaniyatini shakllantirish metodikasini takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari (ona tili fani misolida).....	1863
<i>Norboyeva Farangiz Alisher qizi</i>	
Global raqamli qaramlik (telefon, internet, ijtimoiy tarmoq)ning talabalarining ruhiy holatiga ta'siri	1868
<i>Babayeva Nazira Asatullayevna</i>	
O'smirlik o'rtasida o'zaro hamkorlik shakllanishida shaxslararo munosabatlarning ahamiyati	1872
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich</i>	
Yosh futbolchilarda stress va asabiylikni boshqarish.....	1877
<i>O.T. Baxromov</i>	
Структура и содержание когнитивных компетенций в профессиональной подготовке педагога.....	1880
<i>Karimova Farida Nail'evna</i>	
Bo'lajak mutaxassislarining kasbiy ko'nikma va malakalarini shakllantirishda milliy qadriyatlardan foydalanish.....	1884
<i>Muqimov Ma'ruf Olimovich</i>	
Biologiya darslarida innovatsion interfaol metodlar: STEM, CLIL, Flipped Classroom va PBL yondashuvlarini joriy etish mexanizmlari	1887
<i>Kozimov Akbarjon A'zamjon o'g'li</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetentligini integrativ yondashuv asosida rivojlantirish	1892
<i>Ibrohimova Nilufar Qobil qizi</i>	
Творческое наследие Тагай Мурада: его рассказы в оригинале и в переводе	1897
<i>Меликулова Нилуфар Хамдуллаевна</i>	
Gender Equality: an Important Prospect for the Development of a New Uzbekistan.....	1902
<i>Khamidova Sitorakhan Mukhammadjonovna</i>	
Gandbolchilarning jismoniy sifatlarini harakatli o'yinlar orqali rivojlantirish.....	1906
<i>Lutpullayev Bunyod Ismatilayevich</i>	
Abu Mansur al-Moturidiyning bilimning "Muvofiqlik nazariyasi"	1909
<i>Qurbonova Zebiniso Mamarajab qizi</i>	
Professor-o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarning rivojlantirishda kompetensiyaviy yondashuvning afzalliklari.....	1914
<i>X. N. Agaliyeva</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalarning hissiy-ma'naviy rivojlanishida didaktik o'yinlarning ahamiyati	1920
<i>Urinbayeva Barchinoy Zafarjanovna</i>	
Yoshlarni milliy musiqa san'ati va an'anaviy xonandalikka bo'lgan munosabatini tarbiyalash	1924
<i>Qurbonova Shoxisanam Axmadjonovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tabiiy fanlar mavzularini o'rganishdagi klaster yondashuvlari	1930
<i>Umarova Nafisa Ahmatillovna</i>	
11–15 yoshli suzuvchilarning mashg'ulot yuklamalarini rejalashtirish xususiyatlari	1934
<i>Hasanov Anvar Toxirovich, Asqarova Zaynura</i>	
Yosh voleybolchilarning jismoniy rivojlanishini o'rganish.....	1937
<i>Sultonov Baxtiyor Abdumurodovich, Hasanov Anvar Toxirovich</i>	
Школьные трудности в обучении и педагогическое диагностирование	1940
<i>Урумбаева Айгуль Нагметовна</i>	
Erkin kurashchilarda maxsus jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishda funksional kuch mashqlarining samaradorligi.....	1943
<i>Meliqo'ziyev Azizjon Adxamjon o'g'li</i>	
Употребление падежных окончаний на уроках русского языка	1947
<i>Адилова Солияхон</i>	

STEAM va raqamli ta'lim texnologiyalari asosida alfa avlod o'quvchilarida kreativ tafakkurni shakllantirishning pedagogik asoslari.....	1951
Boltayeva Go'zal Komilovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida olib boriladigan mashg'ulotlarda zamonaviy ta'lim texnologiyalariga qo'yiladigan didaktik talablar	1954
Mansurova Lobar Luqmon qizi	
Translation Techniques as an Integral Part of Foreign Language Teaching and Learning: Benefits and Potential Issues	1958
Yusupova Nargiza Abdulxafizovna	
Использование интерактивных методов обучения русскому языку в медицинском вузе.....	1963
Бекмуратова Умида Аманбаевна	
Nogironligi bo'lgan bolalarda adaptiv jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining sog'liqni saqlashdagi o'rni.....	1967
Namozova Nargiza Husniddin qizi	
The Importance of the Theoretical Basis in Educating Preschool Children in the Spirit of National Education Within the Family.....	1971
Rakhmonova Diyora Utkir's daughter	
Kurash mashg'ulotlarida sportchilarning funksional tayyorgarligini oshirishda individual yondashuvning ilmiy asoslari.....	1976
Nurullayev Abduxoliq Qaxxorovich	
Voleybol mashg'ulotlarida funksional tayyorgarlikni oshirishda individual yondashuvning ilmiy asoslari ...	1980
Davulov Ozodbek Qalandarovich	
18–21 yoshdagi talaba futbolchilarni kompleks tayyorlashning nazariy va uslubiy jihatlari.....	1984
Djemilov Temur Rasimovich	
Oilaviy nizolarning bolalar psixikasiga ta'siri.....	1989
Tulyaganova Dilnoza Ravshanbekovna	
Boshlang'ich maktab yoshidagi (6–8 yosh) chap qo'li dominant bo'lgan bolalarning psixologik rivojlanishi va xususiyatlari	1993
Usmanova Sevara Akmalovna	
Matematika fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalar orqali darsni qiziqarli va samarali qilish usullari ...	1996
Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich	
Entropiya o'lchovlarining nazariy asoslari: Shannon, Reyni va Tsallis entropiyasi taqqoslamasi.....	2001
Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Abdurashidov Saydullo Xayrullo o'g'li	
Sun'iy intellekt vositalari asosida kiberijtimoiylashuv samaradorligini oshirishning pedagogik sharoitlari va monitoring mexanizmlari.....	2007
Istamova Dilnoza Norboyevna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida kompetensiyaviy yondashuvga tayanib ta'lim mazmunini boshqarish	2012
Turaxujayeva Madina Norpulatovna	
Para armrestlingchi talabalarni musobaqa oldi texnik tayyorgarligini takomillashtirishda kuch sifatining o'rni.....	2015
Karimov Faxriddin Xurramovich	
Yengil atletika sportchilarida yadro itqitish harakati biomexanik ko'rsatkichlarining texnik samaradorlikka ta'siri	2019
Djabbarov Axror Islomovich	
Tinchlik madaniyati konsepsiyasining evolyusiyasi: klassik va zamonaviy falsafa	2023
Abdumalikov Ilimjon Abduxamjonovich	
Talabalarning muammoga asoslangan topshiriqlar orqali kognitiv mustaqilligini rivojlantirish: mohiyat va mazmun	2028
Abduvaliyev Nurillo Abdujalilovich	
Oliy ta'lim muassasasi pedagoglari innovatsion faoliyatining ijtimoiy psixologik xususiyatlari	2032
Almardanova Salomat Bobonazarovna	
Kasbiy ta'lim tashkilotlari o'quvchilarning o'quv-bilish faoliyatini faollashtirish zarurati	2035
Ashirov Abdurashid Ravshanovich	
Pedagogik ta'lim klasteri tizimi asosida maktab laboratoriya innovatsion loyhasini amalga oshirishning o'ziga xosligi	2040
Azimova Odinaxon Abduqodir qizi	
Talabalarda algoritmik kompetentlikni rivojlantirishning sun'iy intellekt va Big Data Analytics asosida o'quv faoliyatini real vaqt rejimida kuzatuvchi va boshqaruvchi konseptual modelni takomillashtirish.....	2043
Kayumova Nazokat Rashitovna	
Uzluksiz ta'lim tizimida texnologiya fanini o'qitish samaradorligini oshirishning metodik asoslari.....	2049
Kurbanov Baxrom	
Ingliz tilida o'qitish vositasi sifatida monoglardan foydalanishning muvaffaqiyatli strategiyalari.....	2053
Madaminova Nilufar Madrasulovna	
Raqamli texnologiyalar davrida o'quvchilarning psixologik xavfsizligini ta'minlash muammolari	2056
Mahmudov Dilmurod Rahmatjonovich	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Gamifikatsiya va STEAM texnologiyalarini joriy etish orqali boshlang'ich ta'limda inklyuziya va teng imkoniyatlarni ta'minlash	2059
	Mamadjanova Diloromxon Baxtiyor qizi	
	Talabalarning tadqiqot faoliyatini rivojlantirishda raqamli kompetensiyalarning roli.....	2064
	Mamarasulova Zulayho Abdullayevna, Toshmatov Sardorbek Shahobiddinovich	
	Maktab yoshidagi o'quvchilarda suzish mashg'ulotlari orqali jismoniy rivojlanish va funksional tayyorgarlik ko'rsatkichlarini oshirish metodikasi.....	2067
	Mengliqulov Xayrullo Aliqulovich	
	O'quv jarayonida "Data Science" elementlarini integratsiyalashning didaktik imkoniyatlari	2072
	Mo'minova Dilnavoz Komilovna	
	Muloqot kompetensiyasining pedagogik-psixologik mazmuni va rivojlanish omillari.....	2077
	Narbayeva Malohat Xudayberdiyevna	
	O'g'il va qiz bolalarda gender tasavvurlarning shakllanishida ota-onaning liderlik maqomining roli.....	2080
	Ogina Otajonova	
	Yarimo'tkazgichlar fizikasi fanini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning ilmiy asoslari	2084
	Oromiddinov Sardorbek Botirovich	
	Yangi O'zbekistonda ta'limni rivojlantirishda media vositalardan foydalanish metodlari	2089
	Qobilov Vohidjon Asliddin o'g'li	
	Inklyuziv ta'limda pedagoglarni tayyorlashning zamonaviy tendensiyalari va innovatsion yondashuvlar ...	2092
	Qodirova Feruza Usmanovna	
	Maktabgacha ta'lim muassasalarida o'yinli texnologiyalardan unumli foydalanishning roli.....	2095
	Sobirova Bonu Matkarimovna	
	Kichik yoshli bolalarning olamni idrok etishlarida oila tarbiyasining ahamiyati	2099
	Sobirova Fotimaxon Baxodir qizi, G'aniyeva Shodiya Azizovna	
	Talabalarning tadqiqot faoliyatini rivojlantirishda raqamli kompetensiyalarning roli.....	2102
	Mamarasulova Zulayho Abdullayevna, Toshmatov Sardorbek Shahobiddinovich	
	Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishning didaktik tizimi	2105
	Ulug'berdiyeva Dilbar Qarshibekovna	
	Kurashchi qizlarning texnik harakatlarining kinematik va kinetik modellashtirish	2109
	Xomudjonova Feruza Komiljon qizi	
	Lingvokulturologiya va kommunikativ yondashuv integratsiyasi asosida talabalarda ijtimoiy kompetensiyani rivojlantirish.....	2114
	Y. T. Umarova	
	Bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik faoliyatda kasbiy barqarorligini ta'minlovchi psixologik omillar	2118
	Yakubova Manzura Abduraxmonovna	
	Integratsiyalashgan darslar orqali talabalarning kreativ salohiyatini rivojlantirish	2121
	Yaxyayeva Umida Sharifovna	
	Tibbiyot oliy ta'limida "O'zbekiston tarixi" fanining amaliy komponentini kuchaytirish: klinik-ijtimoiy kontekst orqali o'qitish modeli	2125
	Yulchiyeva Gulnozaxon Shuxratbek qizi	
	Radiatsion fonning inson hayot faoliyatiga ta'siri mavzusini o'rganishning pedagogik ahamiyati	2130
	Sodiqov Murod Naimovich	
	Talabalarning jismoniy tayyorgarligini oshirishda zamonaviy jismoniy tarbiya metodlarining samaradorligi	2134
	Tashpulatov Farxad Alisherovich	
	"Arba'in" asarida qit'alarining vazniy xususiyatlari.....	2140
	Eshniyazova Maysara Beknazarovna	
	Guruhiy loyihalar orqali bolalarda hamkorlik va muloqot ko'nikmalarini tarbiyalash.....	2145
	Negmatova Sanobar Qarshiboyevna	
	Sport takomillashuv gurugidagi futbolchilarni o'yinga yo'naltirilgan mashg'ulotlar orqali musobaqaga tayyorgarlikni takomillashtirish	2149
	Mamatraimov Anvar Chorshanbiyevich	
	Oliy ta'lim raqobatbardoshligining ta'lim sifatini oshirishdagi roli	2155
	Nishonov Dilshod Shamsidinovich	
	Sharq donoligi va zamonaviy ta'lim uyg'unligi	2162
	Djurakulova Adolat Xolmuratovna	
	The Role of Artificial Intelligence in Teaching English as a Foreign Language	2165
	Babayeva Komila Rishatovna	
	Zaif eshituvchi bolalarga tasviriy san'atni o'rgatishning metodik asoslari (miniatyura misolida).....	2169
	Buharbayev Muxtar Yusupovich	
	Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining axloqiy va estetik madaniyatini takomillashtirish: maxsus yondashuvlar	2172
	Do'schanova Nafosat Norimonovna	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikirlashni rivojlantirish texnologiyalari	2176
	Fayzullayeva Feruza Raxmatovna	

Bo'lajak o'qituvchilarda kommunikativ madaniyatni rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari	2179
<i>Izbosarova Zuxro Anatoliy qizi</i>	
Dialekt va adabiy til: o'zaro munosabat	2183
<i>Jumanazarova Guljahon</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalariga kommunikativ kompetensiyalarni o'rgatishda interaktiv ta'lim texnologiyalar	2187
<i>Kimsanboyeva Ruxsoraxon Ziyodbek qizi</i>	
Pedagogik nizolarni hal etishda bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish masalalari	2190
<i>Norjon Jamilova Abduxoliq qizi</i>	
Abu Nasr Farobiy asarlari asosida talabalarni boshqaruv madaniyatini rivojlantirish	2194
<i>Shamsiyeva M. R.</i>	
O'smirlarda affiliatsiya motivini shakllantirishning pedagogik-psixologik determinantlari	2196
<i>Tojiboyeva Gulxumor Raxmanjanovna, Saidova Maftuna Xakim qizi</i>	
Преподаватель - русист в современной национальной школе: личный опыт и методические находки	2200
<i>Хамидова Гулноза Турсунбаевна (Турсунбой кизи)</i>	
Цифровизация в дошкольном образовании: механизмы управления для повышения качества	2204
<i>Иногамова Д. О.</i>	
Bolalar serebral falajida bolalarning pedagogik, tibbiy va ijtimoiy reabilitatsiya kompleksida – logopedik korreksiya	2210
<i>Xusniddinova Barno Xodjiakbarovna</i>	
Maktab ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish maqsadlari va chora-tadbirlari	2214
<i>Ma'rifat Abdullayeva</i>	
Tarbiyasi qiyin o'smirlar bilan ishlashda xatti-harakatlarning buzilishi va xarakter nuqsonlarining oldini olish hamda tuzatishning ilmiy asoslari	2218
<i>Mamayusupova Iroda Xamidovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi duduqlanuvchi bolalarda nutqni tekislashda multimodal ta'lim texnologiyalarining o'rni	2224
<i>Xodjabekova Surayyo Abduganiyevna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida eko-art loyihalari	2229
<i>Mamatova Xusnora Eshquvatovna</i>	
Влияние искусственного интеллекта на развитие личности детей старшего возраста	2232
<i>Матчанова Камила Фарход кизи</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin orqali ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish	2237
<i>Nazarova Asila Mamarasulovna</i>	
The Concept of Oral Speech Skills and Age- and Ability-Related Characteristics of School Students (Grades 5–6)	2241
<i>Rustamova Khurshida Yusupovna</i>	
Akmeologik yondashuv asosida pedagogika fanini transformatsiya qilishda innovatsion texnologiyalarning o'rni	2245
<i>Xusayinova Go'zal Abdurasulovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	2249
<i>Qo'chqarova Mahmuda Adhmovna</i>	
Fasilitatsion yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kompetensiyasini rivojlantirish	2252
<i>Xoshimova Gulnoza Lukmonovna, Abduraimova Nilufar Baxtiyorjon qizi</i>	
Raqamli ta'lim platformalaridan foydalanib maktabgacha yoshdagi bolalarga ingliz tilini o'rgatish	2255
<i>Qayimova Nargiza Rahmatqul qizi</i>	
Talabalarda korrupsiyaga nisbatan murosasiz madaniyatni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari ...	2259
<i>Axmedova Dilonora Kobiljonovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni professional nutq madaniyati bo'yicha tayyorlash innovatsiyalari	2262
<i>Ismoilov Temurbek Islomovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda badiiy tafakkurning rivojlanish dinamikasiga ta'sir etuvchi omillar	2266
<i>Shaxobitdinov Xayotbek Hakimjon o'g'li</i>	
Lexicon Expansion Model for ELF Learners: a Cognitive, Pedagogical, and ELF Usage-Based Approach	2271
<i>Komola Khikmatullaevna Usmanova</i>	
Ta'limni fundamentallashtirish sharoitlarida axborot xavfsizligi texnologiyalarini o'qitish usullari va o'quv materiallari	2275
<i>Boymanov Jasur Isroil o'g'li</i>	
O'quvchilarda ta'lim jarayonida kimyoviy modellardan foydalanish tajribasi	2279
<i>Jobborov Farxod Bo'riyevich</i>	
Fanlararo aloqadorlikdagi masalalarni dasturiy ta'minot vositasida STEAM ta'lim texnologiyasini qo'llash orqali yechishga o'rgatish metodikasi	2282
<i>Normurodov Sharofiddin Muxiddinovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	<p>Boshlang'ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM asosida tanqidiy fikrlashni shakllantirishni tatbiq etishning usul, vosita va metodlari.....2286 Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Shavkatova Jasmina Jamshid qizi</p> <p>Ta'limda raqamli darsliklarning o'rni va ahamiyati ("Dasturlash" fani misolida)2291 Tursunov Mirolim Ahmadovich</p> <p>Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagog-tarbiyachi faoliyatiga kreativ yondashuv.....2296 Z. S. Muxtorova</p> <p>Abdulla Avloniy pedagogik asarlari orqali talabalarda ma'naviy-axloqiy madaniyatni rivojlantirishning pedagogik-psixologik ahamiyati.....2300 Raxmatova Dilbar Anvar qizi</p> <p>Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tayanch kompetensiyalarni qo'llashning samaradorligi2304 Choriyeva Barno Alisher qizi</p> <p>O'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga asoslangan konstruktiv fikrlashga yo'naltirilgan ta'lim (kimyo fani misolida)2307 Azamatova Dilafruz Saydiganiyevna</p> <p>Совершенство медиаграмотности будущих учителей начальных классов на основе интерактивных методов и геймификации2311 Пулатова Муниса Садриддиновна</p> <p>Talabalarda o'ziga bo'lgan ishonch hissini oshirishda ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarning ahamiyati2317 Abdumannatova Nargiza Abdumajidova</p> <p>Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kreativ fikrlashga oid tushunchalarni nostandart vaziyatlar asosida rivojlantirish2320 Raxmatova Nodira Imamovna</p> <p>Boshlang'ich sinf ona tili ta'limida mustaqil so'z turkumlarini o'rgatishning ahamiyati.....2323 Jo'rayeva Zuxraxon Akbarali qizi</p> <p>ESG tamoyillarining global ta'lim siyosatidagi o'rni2328 Tursunova Shahzoda Baxromovna</p> <p>Internet kommunikatsiya vositalarining yoshlar ijtimoiy-psixologik xususiyatlariga va ularning ijtimoiy xulq-atvoriga ta'siri2334 Kamiljanova Malikaxon Ravshonbek qizi</p> <p>Maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy qadriyatlar asosida tarbiyaviy kompetensiyalarni shakllantirish ...2338 Yusupova Nozima Mahamadaliyevna</p> <p>Духовное воспитание и концепция совершенного человека в трудах Абдурахмана Джамии.....2342 Каримов Жамшид</p> <p>Raqamli chalg'ish fenomeni sifatida fabbing: talabalarning psixologik holati va ijtimoiy xulq-atvori tahlili...2347 Matchanova Dilbar Yusupboyevna</p> <p>Talabalarning emotsional holati va psixologik barqarorligining akademik muvaffaqiyatga ta'siri.....2350 Jabborova Malohat Azimovna</p> <p>Challenges and Limitations of Using AI in Language Teaching.....2355 Qayimova Nargiza Rahmatqul qizi</p> <p>Rus tilidagi tadqiqotlarning tarixshunoslik talqini2358 Axmatov M. M.</p> <p>O'quvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash strategiyasini loyihalashda "Keys-stadi" metodikasining ahamiyati2362 Xasanov Mansur Abrarovich, Muxammadiev Umarali Sheraliyevich</p> <p>Umumta'lim maktablari musiqa darsida iqtidori o'quvchilarni tarbiyalashning pedagogik xususiyatlari2367 Ergashev Murodbek Ikromovich</p> <p>Maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalarda axloqiy qadriyatlarni shakllantirishda zamonaviy yondashuvlar va samarali metodlar.....2370 Ruzikulova Surayyo Muxiddinovna</p> <p>Bo'lajak aktyorlarning kasbiy mahoratini takomillashtirishda jadid ma'rifatparvarlari metodikasini takomillashtirishning ilmiy asoslari.....2374 Mamaniyozov Shaxzod Abror o'g'li</p> <p>O'quv jarayoniga moslashuv ijtimoiy-psixologik muammo sifatida2378 Sultanova Shahnoza Mirxaliqovna</p> <p>Ingliz va o'zbek tillaridagi sifatning qiyosiy tahlili2382 Raxmonova E'zoza Sherzod qizi</p> <p>Pedagogik mahorat asosida ta'lim metodlarining samaradorligini oshirish2385 Karimov Ilhom Normamatovich, Alikulova Saodat Muxitdinovna</p> <p>Maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyalanuvchilarining axloqiy tarbiyasini shakllantirish2389 Yaqubova Dinora Bahodirovna</p> <p>Ta'limning interfaol va innovatsion metodlari2393 X. K. Qarshiboyeva</p> <p>Роль международных оценочных программ в оценке знаний учащихся.....2396 Каландарова Дилноза Самандаровна, Зарипова Зайнаб Нарзулло кизи</p>
-------------------------------	--

Inkorporatsion topshiriqlarning texnologiya ta'limida fanlararo integratsiyani ta'minlashdagi ahamiyati	2400
Jo'rayeva Dilnoz Raxmidinovna	
O'zbek bolalar folklori tasnifi, janriy tarkibi va Oxunjon Safarov yondashuvi.....	2404
O'rinova Maftuna No'mon qizi	
O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tizimini moliyalashtirishning zamonaviy holatini tahlil qilish	2409
Xudoykulova Nilufar Xamdorovna	
The Future of AI in English Language Teaching: Trends, Predictions, and Research Directions.....	2414
Mavlanova Sevinch Abdulkarim qizi	
Muhandis-texnik talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	2418
Nazarova Marg'uba Gulamovna	
Oliy ta'limda pedagogik texnologiyalarni qo'llashning zamonaviy modellari	2423
Xomidjonov Abrorjon Olimjon o'g'li	
Maktabgacha ta'lim tizimida xavfsiz rivojlanish muhitini shakllantirishning pedagogik-psixologik mexanizmlari.....	2428
Maxkamova Husnida Ro'ziboyevna	
O'quvchilarning kommunikativ ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy asoslari tahlili	2431
Mavlanova Saidaxon Umarovna	
Matematika darslarida interfaol metodlardan foydalanish	2436
Yuldashev Bahodir Narzullayevich	
Tarbiya darslari orqali birinchi sinf o'quvchilarini maktabga samarali moslashtirish yo'llari	2439
Tursunonova Nozima Ilxomovna	
Tabiiy fanlar va uni o'qitish metodikasida "5E" modelidan foydalanishning didaktik mazmuni va zaruriyati	2443
Shoyeva Yulduz Amin qizi	
O'quvchilarda kreativ kompetensiyalarni rivojlantirish mexanizmlari.....	2447
Axmedova Gavhar Faxriddinovna	
Artificial Intelligence in Educational Management: Opportunities and Predictive Mechanisms in the Context of Uzbekistan.....	2451
Abduxamidova Muyassar	
Malakali belbog'li kurashchilarni mashg'ulot jarayonida texnik-taktik tayyorgarligini rivojlantirish.....	2457
Ahmadjonov Dilmurod Davronjon o'g'li	
Ijtimoiy tarmoqlarning kognitiv fikrlash rivojlanishiga ijobiy va salbiy ta'siri	2460
Axmedov Davlatbek Saloxidin o'g'li	
Developing Coordination and Balance in Athletics	2464
Dehqonova Mahmuda Ortiqovna	
Bo'lajak o'qituvchilarni Case Study texnologiyasi asosida kasbiy faoliyatga tayyorlash	2470
Hojiyeva Zulfiya O'ktamovna, Doliyeva Maxfuza Inomiddinovna	
Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirishning ahamiyati.....	2473
G'iyosova Dilovar Orif qizi	
Intellekt xaritalar yordamida o'quvchilarning "ijodiy fikrlash" ko'nikmalarini rivojlantirish.....	2476
G'aniyev Abduqahhor Gadoyevich	
Zamonaviy rivojlanish tendensiyalari orqali yosh voleybolchilarni tayyorlashda innovatsion texnologiyalardan foydalanish	2482
Imomov Sirojiddin Ilhomovich	
The Historical Roots of Business English and the Lingua Franca.....	2486
Jabborov Ilyosjon Abduraim ugli	
O'quvchilarni mustaqil kasbiy faoliyatga tayyorlashda darajalangan o'quv topshiriqlaridan foydalanish	2490
Kadirova Gulnora Xasanovna	
Surxondaryo viloyatida yetishtiriladigan ingichka tolali paxtaning elektrofizik xususiyatlarini o'rganish	2496
Kosimov Asroriddin Sadiyevich, Ubaydullayeva Komila Bozor qizi	
Integrativ yondashuv asosida o'quvchilarni kreativ fikrlashga o'rgatish usullari (boshlang'ich sinf matematika darslari misolida).....	2501
M. M. Qosimova	
O'zbekiston Qurolli Kuchlarida harbiy an'analar va vatanparvarlik ruhini mustahkamlashning psixologik omillari	2504
Maxmudjonov I. I.	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning kitobga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	2507
Muminova Dilfuza Bahromjanovna	
Inklyuziv ta'lim jarayonida autizm spektri buzilgan bolalarning pedagogik-psixologik yondashuvi.....	2510
Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi	
Tabiiy fanlar darslarida guruhli ish shakllarini takomillashtirish nazariyasi va metodi.....	2513
Safarova Shahlo Shuhratali qizi	
Maktabda informatika fanini o'qitishda virtual va interaktiv laboratoriyalardan foydalanish	2517
Saidova Dilfuza Ergashovna, Sayfullayeva Sevinch Bahodir qizi	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik savodxonligini va axborot bilan ishlash kompetensiyasini rivojlantirish imkoniyatlari	2521
Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Sobirova Sabina San'at qizi	
Developing Strength and Endurance in Wrestlers.....	2526
Shermatov Gulom Qaxxorovich	
Teaching English for Medical Students: an Effective Approach to Language Acquisition	2532
Shermuxamadova Diyorakhon Nurmuhamad kizi	
Sportda kamolotga erishish bosqichi birinchi yilida shug'ullanuvchi dzyudochilarning qarshi hujum samaradorligini oshirish.....	2535
Sirojiddin Sa'dullayev Ilhom o'g'li	
Sud psixolog ekspertlarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishdagi ijtimoiy-psixologik omillar	2539
Tajjiyeva Nilufar Tohirjon qizi	
Malakali belbog'li kurashchilarda texnik-taktik harakatlarni modellashtirish va harakatlar assimetriyasini bartaraf etish	2543
To'xtasinov Bobir Maxamadali o'g'li	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini "4K" ta'limni amalga oshirishga tayyorlash texnologiyasi va metodik shart-sharoitlari	2546
Toshtemirova Maftuna Tolibjonovna	
Ta'lim muassasalari o'quvchilarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishni amaliyotga tatbiq etishning pedagogik shart-sharoitlari.....	2550
Uzakov Arslon Avazovich	
Maktab direktori faoliyatida psixopedagogik liderlik tamoyillari	2553
Xolboboyev Shaxruz Shokirovich	
Ayollarda gender identivlik namoyon bo'lishining ijtimoiy-psixologik xususiyatalari	2559
Xudoynazarova Nodira Shaydullayevna	
Boks texnikasini takomillashtirish usullari.....	2562
Xusanboy Mamatqulov	
No-filologik yo'nalishlarda yozma va og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirish bo'yicha pedagogik strategiyalar: transformativ yondashuv	2566
Yo'ichiyeva Dilrabo Dilshod qizi	
O'zbek va rus xalq tez aytilishlaridagi tasvir vositalarining poetik vazifalari.....	2570
Ayupova Xilola Azamatovna	
Инновационная методика интенсивного обучения студентов русскому языку как неродному в сопоставлении с их родным узбекским	2574
Касимов Азиз Бердимуратович	
Sportchilarning musobaqa oldi psixoemotsional holatini tahlili.....	2578
Ummataliyev Sherzod Sherali o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarida imkoniyati cheklangan talabalar uchun ijtimoiy va kasbiy moslashuvni rivojlantirish texnologiyalari	2581
Amriyeva Dilfuza Ruzievna	
Ta'lim jarayonida semiotik yondashuvni shakllantirishga qaratilgan semiotik kompetensiyalarni rivojlantirish metodikasi	2586
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
Oliy o'quv yurti talabalarida moliyaviy savodxonlikni rivojlantirishning pedagogik texnologiyalarini mezonlar asosida tahlil etishda tajriba-sinov ishlarining natijalari va ularning tahlili	2591
Asqarov Abrorjon Hayitmirzaevich	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida oliy ta'limni boshqarishning falsafiy, psixologik, ijtimoiy va pedagogik shartlari	2602
To'rabekov Farxod Sanakulovich	
Parataekvondocilarning musobaqa oldi tayyorgarligi	2607
Abdufattoyev Abrorjon Abduraxmon o'g'li	
Linguistics in Diplomatic Discourse: The Role of Language in International Relations	2610
Gulmira Kamoladdinovna Madirimova	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tinglab tushunish ko'nikmalarini rivojlantirishning lingvistik, pedagogik va psixologik asoslari	2613
Jo'rayeva Gulchexra Abdvohidovna	
Milliy harakatli o'yinlarning talaba yoshlarda chaqqonlik jismoniy sifatini shakllantirishdagi ahamiyati.....	2617
Raxmatova Nodira	
Fitrat asarlarida vatanparvarlik g'oyalarning ma'naviy-ma'rifiy asoslari.....	2621
Isomiddinov Yo'ldosh Yusubboyevich	
Geometriya darslarida tarixiy materiallar asosida o'quvchilarning mustaqil ta'limini rivojlantirish	2625
Nosirova Dilnoza Toir qizi	
Funksiya grafisini chizish kompetensiyasini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlarning o'рни	2629
Musurmonova Shahlo G'ulomovna	

Zamonaviy innovatsion ta'lim tizimida STEAM yondashuvining qo'llanilishi, imkoniyatlari va istiqbollari ...	2633
Rashidova Sanobar Zokirovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirishning innovatsion texnologiyalari	2638
Qosimova Zuhraxon G'afur qizi	
Xalq og'zaki ijodi va folklor turlarining ta'limdagi o'rni.....	2642
Safarova Nigora Oxunjonovna, Bozorova Nozigul Ramazonovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutqni o'stirishning zamonaviy va samarali yechimlari	2647
Karimova Kamola Komil qizi	
Tilshunoslikda terminlarning funksional xususiyatlari	2651
Yavminova Nafisa Mashrobjonovna	
Basketbol sport turining nazariy-metodik asoslari va zamonaviy rivojlanish tendensiyalari	2654
Achilov Oybek Hakimovich	
Yuqori intensivlikdagi interval mashg'ulotlarda kardio-respirator chidamlilikni oshirish samaradorligi	2657
Adilbekov Toxir To'xtayevich	
Intensiv mashg'ulotdan so'ng yengil atletikachilarning ish qobiliyatini tiklash uchun ergogen moddalar	2661
Allamuratov Mirtaza	
Raqamli va real laboratoriyalarning integratsiyasi orqali fanlararo o'qitish samaradorligini oshirish	2665
Baymatova Nargiza Tuxtabayevna	
Pedagogical Foundations of Chemistry Lessons in the use of Natural Resources of Karakalpakstan	2669
Gulnaz Nabatovna Bekimbetova	
Gandbolning zamonaviy rivojlanishi, texnik-taktik tayyorgarlik asoslari hamda to'garaklarda o'rgatish metodikasi	2673
O'rinov Oblaqul Jumayevich	
Оценка биохимических показателей адаптации юных спортсменов к скоростно-силовым нагрузкам.....	2676
Шукурова Сайёра Садуллаевна	
Sportchilarning musobaqa oldi psixoemotsional holatining tahlili.....	2680
Ummataliyev Sherzod Sherali o'g'li	
Teaching Perfect English Pronunciation	2683
Uralova Nigora Abduvaliyevna	
O'qituvchilarda stressni boshqarish ko'nikmalarining dars samaradorligiga ta'siri	2687
Nazarova Sitora Maxamatovna	
Improving Media Competence Development in Future Teachers.....	2689
Urinov Rustambek Yoqubjonovich	
Ijodiy kompetensiyalarni rivojlantirishning pedagogik asoslari: zamonaviy ta'limda kreativ fikrlash va mustaqil qaror qabul qilishning o'rni	2694
Berdiyeva Nilufar Berdiyev qizi	
Boshlang'ich sinflarda ulush tushunchasini 4K modeli orqali o'rgatish metodikasi	2699
Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Abdiqudirova Aziza Shukurboy qizi	
Noto'liq oilalarda maktabgacha yoshdagi bolalarning emotsional rivojlanishi va xulq-atvori.....	2706
Barno Masharipova Erkin qizi, Sabirbaeva Aydana	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik savodxonligini va axborot bilan ishlash kompetensiyasini rivojlantirish imkoniyatlari	2710
Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Sobirova Sabina San'at qizi	
Роль рефлексивных свойств в развитии психологической компетентности.....	2715
Рахманова Дилноза Фармановна	
XXI asr ko'nikmalarini rivojlantirishda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari tadqiqotchilik faoliyatini takomillashtirish modeli.....	2718
Rajabova Nodirabegim Komilovna	
PhET veb-platfomasi orqali o'quvchilarning fizika fanidan mustaqil ta'lim kompetensiyalarini rivojlantirish (Ichki ishlar vazirligi akademik litseylari misolida).....	2720
Axmedov Yodgorbek Olimjonovich	
Tarbiya fanini o'qitish jarayonida o'quvchilarda mediasavodxonlikni shakllantirish – mediatahdidlarning oldini oluvchi omil sifatida.....	2724
Ortiqova Nargiza Akramovna	
Talabalarda aksiologik yondashuvga asoslangan tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishning falsafiy-pedagogik negizlari	2729
Abdurazzakova Zebiniso Akmalxon qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda mehnat tarbiyasini rivojlantirishning ilmiy-metodik mexanizmlarini takomillashtirish	2733
Sanginova Gulnoza Baxodirovna	
Pedagog kadrlar malakasini oshirish tizimida raqamli monitoring platformalarini joriy etishning ta'lim sifati va kasbiy rivojlanishga ta'siri	2740
Bisenbaev Islambek Qaypnazarovich	

Individual ta'lim trayektoriyasini ishlab chiqishda pedagogik yondashuvlar	2744
<i>Kabilova Sevara Rashid qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini boshqaruv tamoyillaridan foydalanishni takomillashtirish.....	2748
<i>Rajabova Nargiza Ahmadovna</i>	
Ложь как социально-психологический феномен: генезис и функции в процессе социализации личности.....	2751
<i>С. Ю. Нишанов</i>	
Формирование личностных и профессиональных качеств директоров: педагогическая деятельность дошкольных образовательных организаций, психологические особенности	2756
<i>Мухторова Заррина Султоновна, Бектошева Динора Зоҳиджон кизи</i>	
Персональные данные директоров дошкольных образовательных организаций: анализ передового зарубежного опыта формирования профессиональных качеств.....	2759
<i>Мухторова Заррина Султоновна, Амридинова Гуласал Аминжоновна</i>	
Inklyuziv ta'limda zamonaviy tibbiy tashxisning o'rni va ahamiyati.....	2762
<i>Raximov Atanazar Karimovich, Yuldashova Iroda Dilshodovna, Mitalova Nargiza Salibaevna</i>	
Texnologiya va uni o'qitish metodikasi fanining nazariy va amaliy asoslari.....	2765
<i>Abduraimova Gulnoza Sharif qizi</i>	
Matematika fanini o'qitish metodikasini takomillashtirish orqali tayanch kompetensiyalarni shakllantirish	2769
<i>Xolmurzayeva Nigora Abdimurotovna</i>	
Matematika darslarida o'yinli texnologiyalar orqali o'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish	2774
<i>Djuraboyev Maqsudbek Karimbek o'g'li, Badridinov Nusratbek Xusniddin o'g'li</i>	
Harakatlanuvchi robotlarda to'siqlarni aniqlash uchun kalman filtr texnologiyasi	2780
<i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Raximov Muzaffar Mirzohid o'g'li</i>	
Milliy ertak qahramonlari haykallarini yasash orqali o'quvchilarda badiiy obrazni tahlil qilish metodikasini shakllantirish	2785
<i>Qodirov Bobirjon Botirjonovich</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'yin texnologiyalari asosida savod o'rgatish jarayonini takomillashtirish	2790
<i>Husenova Aziza Sharipovna, Mavlonova Mohlaroyim Nurmat qizi</i>	
Rus tilidagi harakat natijasi holat fe'llarining leksik-semantik guruhlar tuzilishi	2794
<i>Kurbanova Gulzoda Yunusovna</i>	
Nemis tilidagi somatik frazeologizmlar va ularning kommunikativ funksiyalari.....	2797
<i>Mirzakarimov Maxmudjon Ro'ziboyevich</i>	
Milliy qadriyatlar asosida yoshlarning siyosiy ongini rivojlantirishda ijtimoiy-pedagogik imkoniyatlarni ta'minlashga yo'naltirilgan tajriba-sinov ishlarini amalga oshirish metodikasi	2800
<i>Murodov Nodirbek Oybek o'g'li</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini kasbiy tayyorlashda o'quv jarayonini loyihalashning nazariy jihatlari.....	2804
<i>Nurullayev Abduhamid Ro'zimboyevich</i>	
Python dasturlash tilida matematik figuralarni chizish metodikasi.....	2809
<i>Rajabova Gulchekhra Salomovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining milliy tarbiya asosida yondashuvlarni kompetensiyaviy rivojlantirishdagi ahamiyati.....	2814
<i>Sadriddinova Zulfiya Mirzaliyevna</i>	
Bo'lajak mutaxassislarda integrativ yondashuv asosida kasbiy-madaniy munosabatlarini rivojlantirish jarayonini takomillashtirish.....	2820
<i>Saidova Barno Narzullayevna, Usmonova Sabina Ilxom qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda etnopedagogik namunalardan foydalanish usullari	2823
<i>Xayrullayeva Dilnoza Nurmat qizi, Sultonova Sevinch Doston qizi</i>	
Психологические методы диагностики правонарушающего поведения в подростковом возрасте	2827
<i>Пардаева Умида Мухтар кизи</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik tafakkurni rivojlantirish	2831
<i>U. Y. Axmedova, M. M. Ibrohimova</i>	
XX asr boshlarida buxoro hududida ichki migratsiya jarayonlarining sabablari va oqibatlari	2834
<i>Nuriddinov Abrorbek To'liqin o'g'li</i>	
Ijtimoiy-tarixiy tafakkurni shakllantirish kompetensiyasi.....	2838
<i>Ahmadov Olimjon Shodmonovich, Saidova Oygul Husenovna</i>	
Ta'lim sifatini va samaradorligini oshirishda ilg'or xorijiy tajribalarning imkoniyatlari	2841
<i>Tursunova Gulsora Adahamjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashning samarali metodik tizimini yaratish imkoniyatlari.....	2844
<i>Olimov Timur Xasanovich, Yuldashev Ta'lant Abdinazarovich</i>	
Методические возможности ИКТ-тестирования в контроле учебных достижений учащихся старших классов (по результатам педагогического эксперимента).....	2848
<i>Уразова Марина Ботировна, Асанова Кямиле Усмановна</i>	
Teaching English for Medical Students: an Effective Approach to Language Acquisition	2851
<i>Shermukhammadova Diyorakhon Nurmuhammad kizi</i>	

Teaching Multi-Rotation Jumps to Female Skaters Aged 10–11 With the Use of the “Rotator” Vestibular Simulator.....	2854
Tokhirova Shokhsanam Farkhod qizi	
Bolalar musiqa maktablarida xalq cholg'ulari darslarida innovatsion pedagogik texnologiyalar: refleksiya, loyiha ishlari va raqamli resurslar orqali kompetentlikni kuchaytirish	2859
Sharipov Sherzod Maqsudovich	
Теоретические основы эстетического воспитания средствами изобразительного искусства будущего учителя (философские и психолого-педагогические основы).....	2862
Дустова Дилдора Собиржановна	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tadqiqotchilik modelini rivojlantirish tadbiqi.....	2868
Rajabova Nodirabegim Komilovna	
Biologiya o'qitish jarayonida o'quvchilarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etish metodikasi	2873
Sobirova Nilufar Azimboy qizi	
Oliy ta'limda biotexnologiyani o'qitishda mediapedagogika yondashuvining imkoniyatlari	2876
Jumabayeva Aygul Kuatovna	
O'zbekistonda ayollarning ma'naviy faoliyati hamda ijtimoiy faolligi.....	2880
Bakiyeva Muhabbatxon Kamaliddinovna	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasi	2883
Qoraboyeva Nargiza Nematjonovna	
Lingvistik diskurslarning matnlararo kognitiv munosabati.....	2886
Karimova Feruza Mo'minovna	
Yosh voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va muvozanat qobiliyatlarini oshirish	2890
Safarboyev Nodirbek Shavkat o'g'li	
O'tkir Rahmat she'riyatida metaforalarning qo'llanishi.....	2894
Maxammatova Feruza Olimovna	
Tizimli fikrlash kompetensiyasi: tarkibi, shakllanish bosqichlari va baholash mezonlari.....	2898
Samatova Shohsanam Xolmuhammad qizi	
Bolalarda kreativlikni o'yin faoliyati orqali shakllantirish	2902
Tojiyeva Zebuniso Abduvohid qizi, Dilnoza Mutalova Abdurashidovna	
Rauf Parfi she'riyatida metafizik motivlar masalasi	2905
Xursanov Dilshod Baxtiyorovich	
Kichik maktab yoshidagi bolalarning sensitiv davrida jismoniy tarbiya darslarida harakatlar tezkorligini oshirish	2908
Atabayeva Sharqiya Farxodovna	
Maktabgacha yoshdagi inklyuziv talimga muxtoj bolalarni kognitiv faoliyatni rivojlantirish.....	2911
Naqibjonova Maftuna Zohidjon qiz	
Критическое мышление студентов: современные методы и подходы	2914
Муталипова Мавлюда Жунайдуллаевна	
Использование инновационных технологий в процессе образования	2917
Эсанова Феруза Хикматилло кизи	
O'quvchilarda jismoniy harakat ko'nikmalarining shakllanish bosqichlari: harakat ko'nikmalarining pedagogik talqini.....	2920
Nematov Baxodirbek Baxtiyor o'g'li	
Sun'iy intellekt davrida ta'lim va ijtimoiy fanlar: bilimdan kompetensiyaga o'tishning yangi modeli	2925
Islamova Fotima Shamsiddinovna	
Kasbiy faoliyatga tayyorlashning ijtimoiy psixologik xususiyatlari mavzusida	2929
Nazarova Marg'uba Gulamovna	
Sun'iy intellekt va inson tarjimai: poetik-pragmatik adekvatlikning qiyosiy tahlili	2934
Qurbonov Parda Axmedovich	
Elektron ta'lim muhitida o'quvchilarning kasbga bo'lgan kompetensiyalarini rivojlantirish	2938
Sulaymonova Nigora Olimjon qizi	
Multimediali hikoyalar asosida bolalarda do'stlik, hamkorlik va empatiyani rivojlantirish	2940
Yoqubjonova Mohlaroyim Abdumalik qizi	
Zamonaviy oliy ta'limda falsafa fanini integratsiyalash orqali talabalar ma'naviy kompetensiyasini rivojlantirish.....	2944
Abdullayev Akmal Nasriddinovich	
Folklor asarlarini o'qitishning pedagogik ahamiyati	2948
Djumaniyozov Farrux Shavkatovich	
Tarbiyachi hamda tarbiyalanuvchi faoliyatini tashkil etishda kreativlikka asoslanishning afzalliklari	2951
Xasanova Shahnoza Omonbayevna	
Abdulla Avloniy asarlarida ma'naviy-ma'rifiy tarbiya	2954
Masharipova Sadoqat Erkinovna	
Zamonaviy ta'limda o'qish savodxonligini rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar	2957
Akramova Surayo Renatovna, Naimova O'g'iloy Alisher qizi	

Muzey ta'limi asosida estetik tarbiyani shakllantirishda integrativ yondashuv.....	2960
<i>Saparboyev Nurbek Tuliboyevich</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik qarashlari orqali yosh avlodda mustaqil va sog'lom fikrlashni rivojlantirish.....	2963
<i>Sattarov Allabergan Vyacheslavovich</i>	
Faollashtiruvchi ta'lim metodlarini steam yondashuvi asosida takomillashtirish.....	2966
<i>Rajabova Lobar Choriyevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kichik folklor janrlari orqali estetik did va axloqiy tarbiyani shakllantirish..	2970
<i>Ikromova Gulhida Ahmadillo qizi, Abdusalimova O'g'iloy Ismoiljon qizi</i>	
Matematika fanida differensial yondashuv asosida ta'limni individuallashtirish.....	2975
<i>Nurova Vasila Bahodirovna</i>	
Milliy kurash sport turi mutaxassislarini tayyorlash metodikasini takomillashtirish	2979
<i>Aminova Aziza Alidjanovna</i>	
Arab tilida sinonimiya hodisasi	2983
<i>Mamazulunov Husnuddin</i>	
Arab tilini o'qitishda yozma nutq ko'nikmasini shakllantirishning metodik asoslari va zamonaviy yondashuvlar	2987
<i>Mamajanova Viktoriya</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga matematika darslarida nostandart masalalarni yechish usullarini o'rgatish metodikasi	2990
<i>Yuldashev Bahodir Narzullayevich</i>	
Oila va maktab o'rtasidagi hamkorlik mexanizmlarining tarbiyaviy samaradorligi	2994
<i>Ibragimova Aziza Toshniyazovna</i>	
Ta'limda "kompetensiya" tushunchasi – zamonaviy pedagogik nazariyaning asosiy kategoriyasi sifatida ..	2999
<i>Umarov Xusan Abduraximovich</i>	
Umay ona obrazi xususida ayrim mulohazalar.....	3003
<i>Rizoyeva Mehriniso Abduazizovna</i>	
Ona tili ta'limining metodik asoslari va rivojlanish bosqichlari	3006
<i>Kurbonova Gulshan Berdimurodovna</i>	
Bolalarda mayda motorika va artikulyatsiyasini rivojlantirishda didaktik o'yinlardan foydalanish metodikasi	3011
<i>Mamasharipova Nargiza Elmurod qizi</i>	
Психологическое сопровождение детей 5–7 лет в период перехода из детского сада в школу.....	3015
<i>Ширбачеева Гульчехра Шакировна, Зарипова Екатерина Владимировна</i>	
Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning xorijiy davlatlardagi ilg'or tajribalari	3019
<i>Abdusattorova Durdona Abdullajon qizi</i>	
Buxoro viloyati bojxona boshqarmasi faoliyati xususida (2021–2022-yillarning qiyosiy tahlili asosida. Yig'ma jild № 4/1–5: 1–6-sahifalar)	3022
<i>Raxmatov Mirjon Mo'minovich</i>	
Ingliz tilini o'qitishda ta'limiy innovatsiyalar: xalqaro tajriba va tahlil	3028
<i>Xayitova Aziza Rahimovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sog'lom turmush tarzini qadriyat sifatida shakllantirish	3034
<i>Erkaboyev Oybek Muhammadjonovich, A'Iloxonov Axadxon Axrorxon o'g'li</i>	
Kasbiy ta'lim jarayonida talabalarning o'quv motivlarini o'rganilishi	3040
<i>Karimjanova Yoqutxon Urinbayevna</i>	
O'zbek adabiyoti ta'limida talabalarning o'quv bilish motivatsiyasini faollashtirishning pedagogik- psixologik xususiyatlari	3044
<i>Ortiqova Dildora Begmirzayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi ko'rishida nuqsoni bo'lgan bolalarni savodga o'rgatishning korreksion-pedagogik modeli.....	3048
<i>Saxatova Nafisa Miryunus qizi</i>	
O'smirlarda agressiv xulq-atvorini psixologik o'rganishning o'ziga xos xususiyatlari	3051
<i>Norqulova Dildora Shavkat qizi</i>	
Лингводидактическая подготовка – решающий фактор в формировании речевой компетенции.....	3054
<i>Расулов Илхом Инамович</i>	
Raqamli texnologiyalar va an'anaviy ta'lim uyg'unligi.....	3057
<i>Nazarova Nodira Kozimjon qizi</i>	
Inklyuziv ta'limda sog'lom bolalar bilan birgalikdagi dars jarayonida qo'llaniladigan didaktik o'yinlar	3061
<i>Qulmurodova Sayyora Safarovna, Ma'rupboyeva Sabina Zavqiy qizi</i>	
Jahon adabiyotshunosligida va o'zbek adabiyotida ayrim tabiat ramzlarining qo'llanilishi	3065
<i>Raxima Sharipova</i>	
Мировоззренческие основы формирования и развития педагогической культуры.....	3070
<i>Имамкулов Расул Рахмонович, Шандулина А. Ю.</i>	
Musobaqalarni tashkil qilish va boshqarish jarayonida boks ixtisosligi talabalarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish samaradorligi	3075
<i>Sh. K. Karimov</i>	

Maktabgacha yoshdagi sensor alaliyali bolalarda sensor integratsiyani rivojlantirishning pedagogik asoslari.....	3081
Fayzullayeva Nozima Rustam qizi	
Algebraik sistemalarda binar amallar va gruppalar tushunchalarini o'qitish metodikasi.....	3084
Yakubjonova Maftunaxon Islomjon qizi, Maxkamova Madinaxon Ma'rufjon qizi	
Digital Thesaurus Integration in Academic Writing: Enhancing Students' Lexical Competence.....	3088
Abdullayeva Nigora Shavkatovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini nutq madaniyatini rivojlantirishda 4K modelidan foydalanish	3093
Boyto'rayeva Maftuna Musurmonqulovna	
Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida media texnologiyalardan foydalanishning didaktik asoslari	3097
Erkayeva Yulduz Bekmurodovna	
Kichik yoshdagi o'quvchilar bilan o'tkaziladigan yengil atletika mashg'ulotlarining o'ziga xos xususiyatlari.....	3101
O'ktamov Dilyorbek Tojiboyevich	
Futbol o'yinida texnik va taktik usullarni qo'llash	3104
Guldayev Lochinbek Kelsinboyevich	
Kurash texnikasi va taktikasi asoslari.....	3107
To'xtanazarov Qahramon Abduvahobovich	
O'quvchi yoshlar sog'lig'ini mustahkamlashda yengil atletika sport turining ahamiyati	3110
Xayitboyev Nabijon Sheraliyevich	
Bo'lajak gandbol sporti bo'yicha murabbiylarning pedagogik kompetensiyasini rivojlantirishning dolzarbligi.....	3114
Avazbadalov Shavkatbek Murotovich	
Sportda kamolotga erishish bosqichining birinchi yilida shug'ullanuvchi dzyudochilarning qarshi hujum samaradorligini oshirish	3118
Sa'dullayev Sirojiddin Ilhom o'g'li	
Modernizatsiyalashgan ta'lim jarayonida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida gender paradigmasining nazariy va amaliy asoslari.....	3122
Xolmatova Zulfiya Tillavoldievna	
Gandbolchilarning yengil atletika mashqlari orqali tezkorlik sifatlarini rivojlantirish	3126
Abduraxmonov Saydillo Xakimovich	
Yoshlarni jismoniy tarbiya va sog'lomlashtirish faoliyati sohasidagi davlat siyosati.....	3129
Abduvaliyev Xurshid Abduxayitovich	
Milliy kurash sport turi mutaxassislarini tayyorlash metodikasini takomillashtirish	3133
Aminova Aziza Alidjanovna	
Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarini tevarak-atrof bilan tanishtirishda ekologik qadriyatlarining roli.....	3137
Ernyazova Manzura Amankeldi qizi	
Fe'l mavzusini o'qitishda didaktik o'yinlardan foydalanish.....	3141
Kurbanova Gulzoda Yunusovna, Yo'ldosheva Sabina Toshpo'lot qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida fiziologiya fanini o'qitishda raqamli axborot texnologiyalaridan foydalanish	3144
Majidova G. D.	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalar mustaqil ta'limini tashkil etishning pedagogik asoslari.....	3147
Qodirov Adhamjon Sharifjon o'g'li	
XXI asr ko'nikmalarini rivojlantirishda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari tadqiqotchilik faoliyatini takomillashtirish modeli.....	3152
Rajabova Nodirabegim Komilovna	
Jismoniy tarbiya o'qituvchilarining jismoniy sifatlarini maxsus mashqlar va zamonaviy texnologiyalar yordamida rivojlantirishning ilmiy-amaliy jihatlari.....	3156
Sirojov Otajon Orifjonovich	
Kasbiy ta'lim tizimida ish beruvchi ishtirokini institutsionallashtirish mexanizmlari.....	3160
Sodiqova Gulnora Ergashaliyevna	
Tinchlik madaniyati konsepsiyasining evolyutsiyasi: klassik va zamonaviy falsafa	3164
Abdumalikov Ilimjon Abduxamjonovich	
Профессиональные и личностные качества учителя начального образования в области эстетической подготовки	3168
Дустова Дилдора Собиржановна	
Теоретические мысли о воспитании личности	3173
Нуъмонова Сайёра Учкуневна	
Gimnastikaning sog'lomlashtirish turlari	3176
Turg'unboyev Mansurbek Mamarafiqovich	
Zamonaviy oliy ta'limda falsafa fanini integratsiyalash orqali talabalar ma'naviy kompetensiyasini rivojlantirish.....	3183
Abdullayev Akmal Nasriddinovich	

Oliy ta'limda erkin vohidov hayoti va ijodini o'rganishning samarali metod va usullari	3187
Ermatova Shohista Abdusalomovna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ijtimoiy ongini shakllantirish: psixologik-pedagogik va metodik xususiyatlari	3192
X. M. Xujamatova	
Suv tejamkor sug'orish texnologiyalarini o'qitishda integratsiyalashgan ta'lim modeli	3197
Shoximardanova Niginabonu Shavkatovna	
Роль цифровых технологий в подготовке профессиональных кадров	3201
Жаҳонгир Қосимов	
Integrativ yondashuv asosida bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini shakllantirishning metodik asoslari	3206
Xursandova Dilafuz Saidovna	
Bo'lajak muhandislarga grafik va mutaxassislik fanlarini integrativ yondashuv asosida o'qitish afzalliklari va samaradorlik omillari	3210
Nasritdinova Umida	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarining jamoada sog'lom raqobatli muhitni yaratishdagi roli	3215
N. J. Abdusamatova, M.Q. Muxiddinova	
Madaniy kompetentlikni rivojlantirishda daxldorlik fazilatining o'rni va ta'siri	3219
E. U. Shermanov	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda iqtisodiy faoliyat orqali mustaqil fikrlash va tashabbuskorlikni rivojlantirishning zamonaviy usullari	3222
Izzatilloeva Sabina Ilhom qizi	
Talabalarda ekologik-iqtisodiy madaniyatni shakllantirishning transformatsiyasi	3225
Rasulxujayeva Madina Axmadjanovna	
Umumiy gigiyena fanini o'rganishda zamonaviy interfaol pedagogik usullardan foydalanib dars o'tishning samaradorligi	3229
Utamuradova Nigora Abduraxmanovna	
Milliy qadriyatlar asosida talabalarga pedagogik madaniyatni shakllantirish	3233
Karimova Nilufar Xudoyberdiyevna	
Hayot faoliyati xavfsizligi fanining texnik ta'lim tizimidagi o'rni va ahamiyati	3237
A. G'. Mamadaliyev	
Akademik litseylarda o'quvchilarning axborotni xavfsiz qidirish kompetentligini rivojlantirishning mazmuniy izohlanishi	3240
Aziz Dustboboyev	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda rolli o'yinlar orqali empatiya ko'nikmalarini shakllantirish	3244
Barno Masharipova Erkin qizi, Nizamatdinova Shirin	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy va ijtimoiy-emotsional rivojlanishida she'riy asarlar va syujetli-rolli o'yinlarning ta'siri	3248
Barno Masharipova Erkin qizi, Yuldasheva Shoxida Botirovna, Aytmuratova Komila Atamuratovna	
Pedagog kadrlarni malakasini oshirishda xorijiy tajribaning roli	3252
Karimov Norboy G'aniyevich	
Formation of Methodological Foundations for the Formation of Professional Competence of Future Engineers	3255
Khursandova Dilafuz Saidovna	
Kredit-modul tizimida talabalarining o'z-o'zini boshqarish va o'zini rivojlantirish kompetensiyalarini shakllantirishning psixologik mexanizmlari	3258
Muxlisov Sodiqjon Sayidjonovich	
Fizika laboratoriya mashg'ulotlarida o'quvchilarning loyihalash kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	3264
Rustamov Ilyos	

SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEKNOLOGIYALARINI O'QITISHDA INTEGRATSIYALASHGAN TA'LIM MODELINI

Shoximardanova Niginabonu Shavkatovna

Buxoro davlat texnika universiteti tayanch doktoranti

ORCID: 0009-0009-4457-8481

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot talabalar tomonidan suv tejamkor sug'orish texnologiyalarining nazariy asoslari, texnik imkoniyatlari, amaliy qo'llanilishi hamda samaradorligini chuqur o'zlashtirishni ta'minlovchi, fanlararo integratsiya tamoyillariga asoslangan o'qitish metodikasini ishlab chiqishga qaratilgan. Taklif etilgan yondashuv ta'lim jarayonida nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliy ko'nikma va kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: integratsiyalashgan ta'lim, suv tejamkor texnologiyalar, o'qitish metodikasi, metodik ishlanmalar, model.

Abstract: This study focuses on developing a teaching methodology based on interdisciplinary integration principles that enables students to comprehensively master the theoretical foundations, technical capabilities, practical application, and efficiency of water-saving irrigation technologies. The proposed approach supports the development of practical skills and professional competencies alongside theoretical knowledge.

Key words: integrated education, water-saving technologies, teaching methodology, methodological developments, model.

Аннотация: В статье рассматривается разработка методики обучения, основанной на принципах междисциплинарной интеграции, обеспечивающей глубокое освоение студентами теоретических основ, технических возможностей, практического применения и эффективности водосберегающих технологий орошения. Предлагаемый подход способствует формированию у обучающихся профессиональных компетенций и практических навыков.

Ключевые слова: интегрированное образование, водосберегающие технологии, методика обучения, методические разработки, модель.

KIRISH

Suv tejamkor sug'orish texnologiyalarini o'qitishda fanlararo integratsiya tamoyillariga asoslangan metodik yondashuvlar, o'quv jarayonini tashkil etishning samarali shakl va usullari, shuningdek, talabalarda amaliy hamda texnologik kompetensiyalarni shakllantirish yo'llari ilmiy-uslubiy jihatdan asoslab beriladi. Hozirgi kunda suv resurslarining taqchillashuvi, qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirish, ekologik xavfsizlikni ta'minlash hamda zamonaviy irrigatsiya tizimlarini joriy etish zarurati ushbu sohani chuqur va integrativ o'rgatishni dolzarb vazifalardan biriga aylantirmoqda. Shu bois suv tejamkor sug'orish texnologiyalarini o'qitishda faqat bir fan doirasida emas, balki turli tabiiy, texnik va axborotga oid fanlarning o'zaro bog'liqligi asosida yondashish talab etiladi ^[1].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Fanlararo integratsiya ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishda muhim metodologik asoslardan biri sifatida qaraladi. Mazkur yondashuvning nazariy jihatlari R.A. Mavlonova tomonidan chuqur tahlil qilinib, unda ta'lim uzviyligi va fanlararo bog'liqlik o'quvchilarda tizimli bilim va kompetensiyalarni shakllantirishning muhim sharti ekanligi asoslab berilgan. Muallif integratsiyalashgan ta'lim modelining pedagogik ahamiyatini ochib berib, uning amaliy ta'lim jarayonida qo'llanish mexanizmlariga alohida e'tibor qaratadi.

Ta'limda rivojlantiruvchi yondashuv masalalari V.V. Davydov tadqiqotlarida keng yoritilgan bo'lib, u bilimlarni tayyor holatda berish emas, balki talabning mustaqil fikrlashi va muammoli vaziyatlarni hal etish qobiliyatini rivojlantirishga asoslangan o'qitish g'oyasini ilgari suradi. Ushbu yondashuv suv tejamkor sug'orish texnologiyalarini o'qitishda ham muhim ahamiyat kasb etib, talabalarda nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan uyg'un-

lashtirish imkonini beradi. Shuningdek, J. Bruner tomonidan ishlab chiqilgan o'qitish nazariyasi ta'lim jarayonida bilimlarni bosqichma-bosqich va mantiqiy ketma-ketlikda o'zlashtirish zarurligini ta'kidlaydi.

Ilim-fan taraqqiyotida differensiyatsiya va integratsiya jarayonlari masalalari V.S. Gott, B.M. Kedrov va V.S. Styopin asarlarida fundamental darajada asoslab berilgan. Mualliflar fanlararo integratsiya ilmiy bilimlarni tizimlashtirish va murakkab muammolarni hal etishda muhim omil ekanini ko'rsatadilar. N.I. Kondakovning mantiqiy tushunchalarga oid ishlari esa integratsiyalashgan ta'lim modelini ishlab chiqishda tushunchalar aniqligi va mantiqiy bog'liqlikni ta'minlash zarurligini asoslaydi. Ushbu ilmiy qarashlar suv tejamkor sug'orish texnologiyalarini o'qitishda integrativ ta'lim modelini shakllantirish uchun mustahkam nazariy poydevor bo'lib xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi suv tejamkor sug'orish texnologiyalarini o'qitishda integratsiyalashgan ta'lim modelining samaradorligini aniqlashga qaratilgan. Tadqiqot jarayonida ma'lumotlar bir necha manbalar orqali olindi: ilmiy-pedagogik va metodik adabiyotlarni tahlil qilish, oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini kuzatish, o'qituvchilar va talabalar o'rtasida so'rovnoma hamda suhbatlar o'tkazish, shuningdek, amaliy mashg'ulotlar natijalarini umumlashtirish. Kuzatuvlar orqali talabalarning fanlararo bilimlarni o'zlashtirish darajasi va amaliy ko'nikmalarining shakllanishi aniqlashtirildi. Olingan ma'lumotlar sifat va miqdoriy tahlil usullari yordamida qayta ishlanib, taqqoslash, umumlashtirish va tizimlashtirish orqali baholandi. Natijalarni tahlil qilish jarayonida integratsiyalashgan yondashuvning ta'lim samaradorligiga ta'siri aniqlanib, xulosalar chiqarildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Suv tejamkor texnologiyalarni o'qitishning integrativ modelini yaratish. Integrativ model – bu o'quv jarayonida turli fanlar, pedagogik metodlar va innovatsion texnologiyalarni birlashtirib, talabning nazariy va amaliy bilimlarini, ko'nikma hamda malakalarini tizimli shakllantirishga xizmat qiladigan yondashuvdir [9]. Suv tejamkor sug'orish texnologiyalarini o'qitishda integrativ model quyidagi tarkibiy komponentlarni o'z ichiga oladi.

Suv tejamkor sug'orish texnologiyalarini o'qitishning integrativ modeli

1-rasm: Suv tejamkor sug'orish texnologiyalarini o'qitishning integrativ modeli

Fanlararo integratsiya komponenti biologiya, kimyo, gidrologiya, matematika, muhandislik, axborot texnologiyalari kabi fanlarni o'z ichiga oladi. Shu sababli talaba turli fanlar bilimlarini birlashtirib, tizimli tahlil va amaliy yechimlarni ishlab chiqadi. Natijada talabning integrativ fikrlash ko'nikmasi rivojlanadi, u real muammolarni fanlararo yondashuv asosida hal qila oladi.

Texnologik komponent sensorlar va dron texnologiyalaridan foydalanib, tuproq namligini real vaqt rejimida kuzatish, virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalar orqali sug'orish tizimlarini modellashtirish, eksperimentlarni xavfsiz va samarali o'tkazish, raqamli ta'lim platformalari vositasida onlayn kurslar, MOOC'lar va sun'iy intellekt

tizimlari orqali o'quv jarayonini optimallashtirish imkonini beradi. Natijada talabalar amaliy tajribani raqamli vositalar yordamida mustahkamlaydi va tizimli qarorlar qabul qiladi ^[4].

Ta'limda uzviylik va uzluksizlik modeli. Ta'limda uzviylik va uzluksizlik – o'quv jarayonining barcha bosqichlari o'zaro bog'liq bo'lib, bosqichdan bosqichga mantiqiy ravishda rivojlanib borishi, bilim va kompetensiyalarning ketma-ketlikda shakllanishini ta'minlovchi pedagogik tamoyildir. Ushbu model o'quvchi (talaba)ning tayyorgarlik darajasi, yosh xususiyatlari, bilim salohiyati va mutaxassislik ehtiyojlariga mos ravishda didaktik pog'onalar bo'yicha o'sib borishini ko'zda tutadi. Modelning asosiy maqsadi ta'lim jarayonida mavzular, o'quv faoliyati, metodlar va ko'nikmalarning bir-birini takrorlamasdan, balki to'ldirib borishiga erishish hamda talabani mustahkam, tizimli va izchil bilimga ega bo'lishini ta'minlashdan iborat ^[5].

Ta'lim jarayonida uzviylik va uzluksizlik tamoyillari fanlararo bog'liqlikni, o'quv bosqichlari o'rtasidagi mantiqiy ketma-ketlikni hamda kompetensiyalarning bosqichma-bosqich rivojlanishini ta'minlaydi. Quyida ta'lim tizimining uch bosqichi – texnikum, bakalavriat va magistratura darajalari bo'yicha suv tejamkor sug'orish texnologiyalarini o'qitishdagi uzviylik modeli ishlab chiqildi.

1. Texnikum bosqichi

Texnikum bosqichida o'quvchilar suv, tuproq, fizik jarayonlar, texnik vositalar va irrigatsiya asoslariga doir eng bazaviy bilimlarni egallaydilar. Ushbu bosqichning asosiy vazifasi – keyingi oliy ta'lim bosqichlarida zarur bo'ladigan umumtexnik tayyorgarlikni shakllantirishdir.

Bu bosqichda shakllanadigan fan asoslari:

1. **Fizika:** suvning xossalari, bosim, oqim tezligi, filtratsiya jarayonlari.
2. **Texnologiya:** sug'orish usullari, oddiy texnik qurilmalarning tuzilishi, agrotexnik talablar.

Uzluksizlikning mohiyati shundaki, texnikumda shakllangan fizik va texnologik tasavvurlar keyinchalik bakalavriatda texnik tizimlarni hisoblash va modellashtirish kompetensiyalarining poydevorini yaratadi.

2. Bakalavriat bosqichi

Bakalavriat darajasi texnikumda berilgan asosiy tushunchalarni chuqurlashtiradi. Talabalar sug'orish jarayonining matematik modeli, gidromodullar, suv sarfi, bosim yo'qotilishi, suv balansi va meliorativ ko'rsatkichlar bo'yicha hisob-kitoblarni bajarishni o'rganadi.

Asosiy fanlar integratsiyasi:

1. **Matematika:** differensial tenglamalar, funksiyalar, grafoanalitik modellashtirish.
2. **Muhandislik:** gidravlika, nasoslar, quvurlar, sug'orish tizimlari konstruksiyasi.

Uzluksizlikning mohiyati shundan iboratki, bu bosqichda talabada texnik fikrlash, muhandislik hisoblari va modellashtirish ko'nikmalari shakllanadi. Ushbu ko'nikmalar magistratura bosqichida innovatsion tizimlar yaratish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

3. Magistratura bosqichi

Magistratura darajasida talabalar ilmiy-tadqiqot faoliyatiga yo'naltiriladi. Asosiy maqsad – suv tejamkor irrigatsiya, tomchilatib sug'orish, raqamli monitoring, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari kabi kompleks texnologiyalarni loyihalashdan iborat.

Integratsiyalanadigan fanlar:

1. **Biologiya:** o'simliklarning suvga bo'lgan ehtiyoji, transpiratsiya, fiziologik jarayonlar.
2. **Agrotexnika:** yerga ishlov berish, agrotexnik me'yorlar, unumdorlikni oshirish texnologiyalari.

Uzluksizlikning mohiyati shundan iboratki, magistraturada talaba oldingi bosqichlarda shakllangan fizika–texnologiya–matematika–muhandislik bilimlarini uyg'unlashtirgan holda innovatsion irrigatsiya tizimlarining to'liq modellarini yaratadi. Aynan shu bosqichda Hydrus, GIS, sensorli monitoring, raqamli avtomatlashtirish kabi zamonaviy texnologiyalar qo'llaniladi.

Ushbu modelning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

1. Fanlararo integratsiya bosqichdan bosqichga chuqurlashadi.
2. Ilmiy-nazariy bilim → amaliy ko'nikma → innovatsion loyiha tarzida uzluksizlik ta'minlanadi.
3. Suv tejamkor texnologiyalarni o'qitish fundamental → texnik → innovatsion tamoyillar asosida tizimli rivojlanadi.
4. Talaba uch bosqichda bilim – ko'nikma – kompetensiya – malaka zinapoyasi bo'yicha mukammallashadi.

2-rasm: Uzluksizlik (Vertikal integratsiya) sxemasi

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, irrigatsiya jarayonlarini o'qitishda integrativ yondashuv nafaqat talabning nazariy bilimlarini mustahkamlaydi, balki ularning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish, muammoli vaziyatlarni yechish qobiliyatini oshirish hamda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Fanlararo integratsiya sug'orish jarayonlarining fizika, kimyo, biologiya, geodeziya, mexanika, axborot texnologiyalari va ekologiya fanlari bilan uzviy bog'liqligini yaqqol namoyon etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mavlonova R.A. Fanlar integratsiyasi va ta'lim uzviyligi masalalari. – Toshkent: Fan, 2012.
2. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. – Москва: Педагогика, 1986.
3. Bruner J. Toward a Theory of Instruction. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1966.
4. Готт В.С., Кедров Б.М., Стёпин В.С. Наука: дифференциация и интеграция. – Москва: Наука, 1980.
5. Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. – Москва: Наука, 1975.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.